

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Studijní program: Biologie

Studijní obor: Botanika

Bc. Václav Havlíček

**Diverzita, ekologie a biotechnologický potenciál kvasinek
asociovaných s kůrovci**

Diversity, ecology and biotechnological potential of yeasts associated
with bark beetles

Diplomová práce

Školitel: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D

Praha, 2023

Poděkování:

Za poskytnutou pomoc a trpělivost během celé doby přípravy a psaní této diplomové práce bych chtěl poděkovat svému školiteli Mgr. Miroslavu Kolaříkovi Ph.D, neméně poděkování patří také ostatním členům Laboratoře genetiky a metabolismu hub AVČR, především pak RNDr. Barboře Křížkové, Ph.D., Mgr. Tereze Veselské Ph.D. a Mgr. Karel Švecovi za odborné a velmi vstřícné rady ohledně použitých metod a výsledků. Speciální díky si zaslouží také Ing. Soňa Kajzrová a Ing. Andrej Jašica za pomoc při práci nejen s africkými sběry. Děkuji také své rodině a přátelům za podporu, kterou mi poskytovali po dobu psaní této práce.

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla využita k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze dne 10. 08. 2023

Podpis:

Abstrakt

Kůrovci (*Coleoptera; Scolytinae*) napadají dřeviny, proto jsou z pohledu člověka považováni za škůdce. Svému evolučnímu úspěchu mimo jiné vděčí za četné symbiózy s mikroorganismy, mezi kterými hrají důležitou roli houby. Mykobiom kůrovců je dominován kvasinkami, které jsou nicméně široce přehlíženy. Intestinální kvasinky nejen z *I. typographus*, ale i z jiných druhů kůrovců, mají potenciál na budoucí využití v biotechnologiích. Cílem práce bylo studium jejich diverzity a jejich fyziologických aktivit, což poslouží k objasnění jejich ekologické role a biotechnologického potenciálu. Sběry probíhali v České republice z larev lýkožrouta smrkového *Ips typographus*, a z různých druhů podkorního hmyzu v Keni. Kvasinky byly identifikovány a taxonomicky zařazeny na základě sekvenace rDNA. Celkem bylo identifikováno 133 kmenů kvasinek, které patřily do 37 druhů, včetně 9 druhů které se nepodařilo určit a patří patrně do dosud nepopsaných druhů a ve dvou případech také rodů. Nejčastěji izolovanými druhy z *I. typographus* byla *Meyerozyma guilliermondii*, *Wickerhamomyces bisporus*, *Ogataea ramenticola* a *Kuraishia molischiana*. Z afrických různých druhů podkorních brouků sbíraných v africké Keni byly nejčastějšími kvasinky *Hyphopichia burtonii*, *H. pseudoburtonii* a *Rhodotorulla* spp. Nejvyšší hodnoty aktivit 12 testovaných enzymů cukerného metabolismu byly nalezeny u *K. molischianna* a *N. ambrosiae*. Aktivita lakázy nebyla zjištěna u žádného kmene, chitinázy pouze zanedbatelná hodnota u *K. molischiana*. Aktivita lipázy byla zjištěna u *W. bisporus* a *N. ambrosiae*. Aktivita endoproteázy byla detekována pouze u *N. ambrosiae* a *O. ramenticola*. Významnější aktivita kyselých fosfatázy byla nalezena pouze u *N. ambrosiae*. Nejvíce studovaných izolátů vykazovalo v agarových plotnových testech inhibiční aktivitu vůči gram-pozitivním bakteriím *Kocuria rhizophila* a *Escherichia coli*. Ojedinelý inhibiční vliv byl zjištěn vůči bakteriím *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* a žádný u kvasinek *Cryptococcus neoformans* a *Saccharomyces cerevisiae*. Z českých izolátů vykázal vysoký potenciál na potlačování bakterie *K. rhizophila* druh *Wickerhamomyces bisporus*. Antimykotická aktivita byla zjištěna pouze u afrického kmene *Rhodotorula* sp. KEN19R. Růst patogenů *S. aureus* a *S. agalactiae* omezovaly dva izoláty (*Hyphopichia* sp. KEN11C a *Naganishia diffluens* KEN33L), a jsou tedy vhodné pro další screening. Výsledky ukazují, že kvasinky se výrazněji nepodílí na rozkladu komplexních složek rostlinné hmoty, ale mohou vstupovat do kompetičních interakcí (zejména s bakteriemi) v požercích a střevě podkorního hmyzu. Vzhledem k jejich velké abundanci v daném systému mohou tyto interakce být významné, a proto by neměly být opomíjeny.

Klíčová slova: kůrovci, *Ips typographus*, symbióza, biodiverzita, kvasinky, biodegradace, taxonomie

Abstract

Bark beetles (*Coleoptera; Scolytinae*) attack woody plants, which is why they are considered pests from a human perspective. They owe their evolutionary success, among other factors, to numerous symbioses with microorganisms, with fungi playing a significant role. The mycobiome of bark beetles is dominated by yeasts, which, nevertheless, are widely overlooked. Intestinal yeasts not only from *Ips typographus* but also from other species of bark beetles have potential for future biotechnological applications. The aim of this study was to examine their diversity and physiological activities, which will help clarify their ecological role and biotechnological potential. Collections were conducted in the Czech Republic from larvae of the spruce bark beetle *Ips typographus* and from various species of subcortical insects in Kenya. Yeasts were identified and taxonomically classified based on rDNA sequencing. A total of 133 yeast strains belonging to 37 species were identified, including 9 species that could not be identified and belong to previously undescribed species and in two cases also genera. A total of 133 yeast strains belonging to 37 species were identified, including 9 species that could not be identified and belong to previously undescribed species and in two cases also genera. The most frequently isolated species from *I. typographus* were *Meyerozyma guilliermondii*, *Wickerhamomyces bisporus*, *Ogataea ramenticola*, and *Kuraishia molischiana*. Among various species of subcortical beetles collected in African Kenya, the most common yeasts were *Hyphopichia burtonii*, *H. pseudoburtonii*, and *Rhodotorula* spp. The highest activities of 12 tested enzymes related to carbohydrate metabolism were found in *K. molischiana* and *N. ambrosiae*. No laccase activity was detected in any strain, with negligible chitinase activity in *K. molischiana*. Lipase activity was found in *W. bisporus* and *N. ambrosiae*. Endoprotease activity was detected only in *N. ambrosiae* and *O. ramenticola*. Significant acid phosphatase activity was found only in *N. ambrosiae*. The majority of studied isolates exhibited inhibitory activity against gram-positive bacteria *Kocuria rhizophila* and *Escherichia coli* in agar well tests. Occasional inhibitory effects were observed against bacteria *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, with none against yeasts *Cryptococcus neoformans* and *Saccharomyces cerevisiae*. Among Czech isolates, the species *Wickerhamomyces bisporus* showed high potential for suppressing *K. rhizophila*. Antifungal activity was only observed in the African strain *Rhodotorula* sp. KEN19R. Growth of pathogens *S. aureus* and *S. agalactiae* was limited by two isolates (*Hyphopichia* sp. KEN11C and *Naganishia diffluens* KEN33L), making them suitable for further screening. The results indicate that yeasts do not significantly contribute to the degradation of complex plant material but can engage in competitive

interactions (particularly with bacteria) in the guts and intestines of subcortical insects. Given their high abundance in the given system, these interactions can be significant and should not be overlooked.

Key words: bark beetles, *Ips typographus*, symbiosis, biodiversity, yeast, biodegradation, taxonomy

Obsah

1. Úvod.....	1
1.1. Kůrovci	1
1.2. Symbióza kůrovců a mikroorganismů	3
1.3. Diverzita a geografie kvasinkových symbiontů s kůrovci.....	7
1.4. Symbiotické kvasinky s <i>Ips typographus</i>	9
1.5. Degradace rostlinných pletiv	10
1.6. Obrana proti patogenům	11
2. Cíle práce.....	13
3. Metodika.....	14
3.1 Sběr požerku a hmyzu	14
3.2. Izolace a kultivace	14
3.3. Morfotypování	15
3.4. Identifikace kmenů kvasinek pomocí DNA	16
3.5. Vytvoření fylogenetických stromů	17
3.6. Enzymatická aktivita	17
3.6.1. Aktivita exolytických enzymů	17
3.6.2. Aktivita endolytických enzymů	19
3.7. Antibiotické testy.....	22
4. Výsledky.....	24
4.1. Morfotypizace a identifikace izolovaných kultur	24
4.2. Zařazení afrických kvasinek pomocí fylogenetických stromů	32
4.3 Enzymatické testy	39
4.3.1. Kvalitativní stanovení celuláz a xylanáz pomocí kultivace	39
4.3.2. Aktivita endolytických enzymů	43
4.3.3. Aktivita exolytických enzymů	46
4.4. Antibiotické testy.....	47
5. Diskuze.....	50
5.1. Izolované druhy	50
5.1.1. Izolované kvasinky v ČR z <i>Ips typographus</i>	50
5.1.2. Izolované africké kvasinky	51
5.2. Enzymatická aktivita	54
5.3. Antimikrobiologická aktivita.....	56
6. Závěr.....	58
7. Seznam použité literatury	59
8. Přílohy:	70

1. Úvod

Tato práce se zabývá izolací kvasinkových symbiontů podkorního hmyzu. Podkorní hmyz, zejména lýkožrout smrkový (*Ips typographus*) působí v celém mírném pásu významné hospodářské škody. Mykobiom kůrovců je dominován kvasinkami, které jsou většinou přehlíženy a většina výzkumu se věnuje vláknitým houbám (např. *Ophiostoma*). Poznání biologie škůdců dřeva je velmi důležité z hlediska ochrany hospodářských dřevin. Současně ale symbiotické mikroorganismy mohou být zdrojem nových metabolitů, využitelných v medicíně či biotechnologiích.

Práce srovnává symbiotické kvasinky izolované z podkorního hmyzu v ČR (mírný pás) a v Keni (tropický pás), věnuje se jejich taxonomickému zařazení, popisu jejich vybraných extracelulárních enzymů a antimikrobiálních vlastností.

1.1. Kůrovci

Kůrovci jsou skupinou brouků z čeledi nosatcovitých (*Curculionidae*) a podčeledi *Scolytinae*. Označení kůrovec odkazuje na skutečnost, že mnoho druhů těchto brouků se živí v kůře a lýku dřevin, ale do této skupiny patří také mnoho druhů s jiným životním stylem, včetně druhů žijících ve dřevě, ovoci či semenech (Beaver 1987; Jordal et al. 2002). Jelikož zástupci této skupiny se rozmnožují pouze v mrtvých částech stromů, obvykle tedy vybraný strom zčásti či úplně zabijí či kolonizují vhodného, již mrtvého hostitele (Coulson 1979; Hlásny et al. 2019).

Za běžných podmínek, kdy je stav populace hmyzu v rovnováze, napomáhají koloběhu živin v ekosystému. Pokud však dojde k přemnožení tohoto hmyzu, je schopný způsobit velké škody v lesních ekosystémech (Biedermann et al. 2019). Protože životní cyklus hmyzu úzce souvisí s okolní teplotou, napomáhá jeho šíření také celosvětově se zvyšující průměrná teplota. Dále trvající období vegetační sezóny tak významně zvyšují riziko vzniku kůrovcové kalamity, protože ovlivňují jeden z nejdůležitějších faktorů šíření kůrovců, kterým je počet generací, jenž je schopen se během roku vyvinout. Zvyšující se teplota a sucho jsou pro stromy výrazným stresorem, a stres také snižuje schopnost dřeviny bránit se napadení (Annales Annila 1969; Lange, Økland, and Krokene 2006).

Někteří kůrovci (tzv. primární či agresivní) napadají vizuálně živé a mírně chřadnoucí stromy, které následně usmrtí, či stromy čerstvě usmrčené (Bentz et al. 2010; Lewis and Lindgren 2002). Roli zde může hrát i velikost populace méně agresivního brouka, pokud dosáhne na určité lokalitě velmi vysoké hustoty (Howe et al. 2022). Další skupinou jsou tzv.

kolonizátoři sekundární, kteří kolonizují pouze stromy chřadnoucí nebo odumřelé. Mezi faktory oslabující hostitelskou dřevinu může patřit jak vnitrodruhová, tak i mezidruhová kompetice rostliny, ale i faktory abiotické, jako je sucho, přílišné zamokření, polomy a vývraty v důsledku silného větru či deficiencie živin v půdě (Lewis and Lindgren 2002). Mnoho kůrovců má také druhovou specifitu k rostlinám, které napadají (Pureswaran and Borden 2003), díky tomu je jejich rozšiřování v lesních monokulturách velmi usnadněno, zvláště jsou-li již dřeviny napadeny patogenními houbami, které snižují příjem látek pomocí kořenů rostliny. Poškození kořenů má negativní vliv na růst i fitness dřeviny (Vasiliauskas 2001) a tato dřevina není následně schopna se úspěšně bránit napadení kůrovci. Hostitelská dřevina může být oslabena také suchem či přílišným zamokřením, které může poškozovat kořeny a tím negativně ovlivňovat příjem živin.

Většina druhů kůrovců je hostitelsky specifická, napadá tedy pouze určitý druh či blízké příbuzné druhy dřevin, či vykazují dokonce orgánovou preferenci, například k větvým, či kmenům (Pureswaran and Borden 2003). Kolonizace nového hostitele začíná jeho nalezením. Samička vyhledá nového hostitele, obvykle ve vzdálenosti do několika stovek metrů, ačkoliv bylo popsáno, že jedinec *Ips typographus* je schopný za ideálních podmínek (např. bez započtení protivětru) kolonizovat strom vzdálen až 19 km (Gries 1985; Zumr 1992). Po nalezení vhodného hostitele, samička navrtá kůru, což zpustí obrannou reakci stromu v podobě vylučování terpenů a jejich derivátů (Kolb et al. 2019). Některé symbiotické kvasinky jsou schopné tyto látky, především α -pinen, přeměnit na verbenol, který je považován za hlavní agregační feromon všech kůrovců. Produkce verbenolu vede k nalezení tohoto hostitele dalšími jedinci, dokud jich není dost a nejsou schopni překonat obranu stromu (Renwick and Vité 1969). V této fázi již dochází k ovipozici v mateřských chodbičkách. U *Dendroctonus frontalis* bylo zjištěno, že počet vajíček se lineárně zvyšuje s délkou mateřské chodbičky (Foltz et al. 1976).

Některé symbiotické kvasinky *I. typographus* jako je *Kuraishia molischiana* (syn. *Candida molischiana*), *Candida nitratophila* a *Ogataea pini* (dříve *Pichia pinus*) (Hunt and Borden 1990; Leufvén et al. 1984) jsou schopny přeměňovat verbenol na verbenon, který naopak další brouky odpuzuje. Zajímavé je, že při ošetření stromů verbenonem v několika po sobě jdoucích letech, se poměr ošetřených a neošetřených stromů, které byly napadeny, prakticky otočil (Progar 2003). To způsobuje, že při určité velikosti populace na tomto hostiteli již nejsou lákáni další jedinci a nedochází tak k přílišné vnitrodruhové kompetici mezi larvami (Coulson et al. 1976; Leufvén and Nehls 1986; Leufvén et al. 1984).

V Evropě nejrozšířenějším a nejznámějším kůrovcem je lýkožrout smrkový (*Ips typographus*) (obr. 1) napadající smrk ztepilý (*Picea abies*), popřípadě i jiné blíže příbuzné druhy dřevin (Pfeffer 1995). Smrk ztepilý je hospodářsky významná dřevina, která se vysazuje na velkých plochách řady evropských států. Za běžných podmínek napadá *I. typographus* pouze slabé a umírající stromy, pokud se však přemnoží, je schopný kolonizovat a zabít i zcela zdravý strom (Mulock and Christiansen 1986; Biedermann et al. 2019). Velkým faktorem, který v poslední době oslabuje smrky ve velkém měřítku je sucho, díky kterému jsou proti invazi *I. typographus* ještě náchylnější (Ditmarová et al. 2010; Huang et al. 2020). Kůrovcová kalamita může mít na diverzitu na dané lokalitě ale i pozitivní vliv (obr. 2). Tato změna prostředí vedla po kůrovcové kalamitě v národních parcích na české i německé straně Šumavy ke zvýšení výskytu lokálně ohrožených druhů (Gossner and Wohlgemuth 2020; Müller et al. 2008; Thorn et al. 2017).

Obrázek 1: Lýkožrout smrkový (*Ips typographus*) způsobil rozsáhlé škody smrku ztepilého (*Picea abies*) v evropských lesích
Foto: Gilles San Martin, wikipedia.org

Obrázek 2: Poškození velkého území lesa kolem Plešného jezera, NP Šumava.
Foto M. Kolařík

1.2. Symbióza kůrovců a mikroorganismů

Pojem symbióza označuje vzájemné soužití dvou či více organismů, tzv. symbiontů. Všechny tyto organizmy se vzájemně pozitivně i negativně ovlivňují, a to jak přímo (např. predace, okus, produkce toxických či prospěšných látek apod.), tak nepřímo (např. lákání přirozených nepřátel, opylovačů aj.) (obr. 3) (Dicke et al. 2003; Frago 2012; Harrison 2005; Kessler and Baldwin 2007).

Nejčastější mikrobiální symbionti hmyzu jsou bakterie a houby, které mohou žít vně (ektosymbióza) i uvnitř (endosymbióza) hmyzího těla. Endosymbiotické bakterie i houby můžeme nalézt typicky ve střevech či jiných dutinách, avšak s hmyzem žije symbioticky také řada bakterií, které žijí uvnitř buněk hmyzího těla tzv. intracelulární symbiotické bakterie

(obr. 4). Oba typy symbióz můžeme pozorovat také u kůrovců (Fabryová et al. 2018; García-Fraile 2018; Hansen and Moran 2014; Six 2013), ale u *I. typographus* nebyla intracelulární endosymbióza popsána (Kolasa et al. 2018).

Obrázek 3: Hmyzí symbionti (znázornění hmyzem nesoucím bakterii) ovlivňují interakce mezi hmyzem a rostlinou na různých úrovních prostřednictvím přímých interakcí (plné čáry) i nepřímých interakcí zprostředkovaných rostlinou (čárkované čáry). Žluté čáry představují interakce zprostředkované symbiontem, tmavě zelené čáry představují interakce mezi hmyzem a rostlinou a světle zelené čáry představují změny stavu nebo fyziologie rostliny. (a) Hmyzí symbionti mohou přímo ovlivňovat využití hostitelské rostliny u býložravého hmyzu (A1), ale také nepřímo prostřednictvím změn stavu nebo fyziologie rostliny (A2). Takové změny mohou ovlivnit další hmyz sdílející stejnou hostitelskou rostlinu (A3). Hmyzí symbionti mohou přímo ovlivňovat interakce hostitele s přirozenými nepřáteli (A4), ale také nepřímo prostřednictvím změn ve fyziologii rostlin a emisí těkavých látek rostlin vyvolaných herbivory (A5). (b) Hmyzí symbionti mohou kolonizovat rostliny, což je pravděpodobná cesta horizontálního přenosu (B1). Podobně mohou být rostlinné patogeny přenášeny hmyzem, což se může vyvinout v mutualismus, pokud hmyz těží z nemocné hostitelské rostliny (B2). (c) Různí hmyzí symbionti mohou odlišně ovlivňovat využívání hostitelských rostlin hmyzem a v konečném důsledku modulovat interakce mezi hmyzem. (d) Společenstva hmyzích symbiontů, včetně bakterií, hub a virů, se vyskytují jak u hmyzu, tak u rostlin, kde mohou vstupovat do složitých interakcí. Převzato z Frago et al. 2012

Houby asociované s kůrovci nejčastěji patří mezi askomycety, z nichž nejznámější a nejstudovanější skupinou jsou tzv. ophiostomatální houby (*Ophiostomatales* a *Microascales*). Nicméně řada studií, zejména těch využívající postupy nezávislé na kultivaci, ukazuje, že největší část celkového mykobiomu tvoří kvasinky (*Ascomycota*, *Saccharomycetales*;

Basidiomycota: Tremellales, Filobasidiales atd.) (obr. 5) (Miller et al. 2019; Veselská et al. 2023). S kůrovci jsou však asociované i houby ze skupin *Mucoromycotina* a *Basidiomycota* (Jankowiak and Hilszczański 2005). Pro specifický přenos těchto hub mají někteří kůrovci vyvinutý zvláštní orgán nazývaný mycangium (syn. mykagium, mycetangium) (Barras and Perry 1972; Whitney and Farris 1970). *Ips typographus* nemá mycetangium vyvinuté a spory přenáší na povrchu svého těla, nebo pod krovkami (Furniss et al. 1990). Další způsob, kterým kůrovci, včetně těch patřících k rodu *Ips*, přenáší spory hub na další lokality, je v jejich ústní dutině (Francke-Grosmann 1963). Endosymbionti žijící uvnitř lumen střeva v buňkách jsou přenášeni uvnitř těla, kdy na nové lokalitě se mohou, ale nemusí uvolnit do prostředí.

Bakterie *Wolbachia* žijí v intracelulární endosymbióze s ambróziivými brouky častěji než s lýkožravými kůrovci. Může to být způsobeno tím, že ambróziiví brouci mají často haplo-diploidní určení pohlaví, ale lýkožraví kůrovci diploidní. Existuje hypotéza, že přítomnost *Wolbachia* souvisí s haplo-diploidním určením pohlaví u hmyzu (Kawasaki et al. 2016). Další práce zmiňují přítomnost *Wolbachia* u jiných kůrovců, např. *Hypothenemus hampei* (Vega et al. 2002) nebo *Coccotrypes dactyliperda*, kde ovlivňuje množství kladených vajec (Zchori-Fein et al. 2006), a u *Pityogenes chalcographus* (Arthofer et al. 2010; Wolfgang et al. 2009). Endosymbióza tvořená *Wolbachia* v symbióze s *Ips typographus* zatím potvrzena nebyla (Kolasa et al. 2018; Michalková et al. 2012).

Obrázek 4: Potenciální přínos mikroorganismů ke schopnosti hostitele žít se živými rostlinami závisí na umístění symbionta uvnitř nebo vně těla hmyzu. Z Hansen a Moran 2014

Na těle brouka se vyskytují dále také foretičtí roztoči, na kterých mohou ulpívat spory hub, což přispívá k jejich přenosu na nového hostitele. Tito roztoči nemají na přenos hub žádný specializovaný orgán, takže spory ulpívají na jejich těle mezi sety či chloupky náhodně (Moser et al. 1989, 1997).

Obrázek 5: Mikroskopické zobrazení A: *Kuraishia molischiana*; B: *Cryptococcus* sp.; C: *Wickerhamomyces bisporus*; D: *Ogataea ramenticola*. Fotografie byly pořizeny z kmenů izolovaných z *I. typographus* během diplomové práce. Foto. V. Havlíček.

Symbiotické bakterie a jejich diverzita je podstatně méně prozkoumána než diverzita symbiotických hub. Všeobecným předpokladem však zůstává, že bakterie žijící ve střevě kůrovců se mezi druhy příliš neliší a že diverzita těchto bakterií je i v porovnání s ostatními nosatcovitými brouky podobná (Hansen and Moran 2014). Jako bakteriální symbionti jsou u veškerého hmyzu nalézány bakterie z kmenů *Proteobacteria* a *Firmicutes*, další nalézané skupiny bakterií se pak liší podle taxonomického zařazení tohoto hmyzu či podle typu přijímané potravy (Colman et al. 2012). Bakteriálním symbiontům *I. typographus* dominují *Proteobacteria* a jejich diverzita je nejvyšší v trávicím ústrojí dospělců (Peral-Aranega

et al. 2023). Pokud však endosymbiotické bakterie přestanou být pro brouka prospěšné, či se změni podmínky prostředí, je schopný potlačit růst bakterií v určitém typu tkáně, zatímco v jiném zůstává jejich společenstvo nedotčené. Někteří nosatcovití brouci umí potlačit četnost populace určitých bakterií vyskytujících se ve střevě, aniž by přitom ovlivnili četnost populace též bakterií vyskytujících se ve vaječnících. Díky tomu je zachován přenos těchto bakterií do následující generace (Vigneron et al. 2014).

1.3. Diverzita a geografie kvasinkových symbiontů s kůrovci

Pravé kvasinky jsou řazeny do řádu *Saccharomycetales* (Ascomycota), avšak existují i jednobuněčné houby, zejména ze skupiny *Basidiomycota*, které mohou, ale nemusí tvořit pseudomycelium, z jiných skupin, které vznikly z linií vláknitých hub a označují se jako nepravé kvasinky či jako yeast-like organizmy (Suh et al. 2006; Vega and Dowd 2005). Z hlediska ekologie nejde o druhy, které by byly obligátně vázány na střevo kůrovců či hmyzu, ale vyskytují se i v jejich potravě a mají často širokou ekologickou niku a velké geografické rozšíření. V případě *I. typographus* jsou tyto kvasinky přítomny i v nenapadeném lýku smrku. Příhodné podmínky ve střevě pak umožňují specifickou selekci vhodných symbiontů (tzv. host a environmental filtering) a jejich relativní namnožení (Veselská et al. 2023).

Pravé i nepravé kvasinky se jako ektosymbionté kůrovců vyskytují pouze v malém počtu, avšak jako zástupci střevní mikrobioty jsou mnohem častější nejen u kůrovců, ale i všech brouků (Rivera et al. 2009; Vega and Dowd 2005; Veselská et al. 2023). Ukazuje se ale, že u kůrovců je zastoupení kvasinek, jakožto střevních symbiontů, mnohem nižší než u ostatních skupin brouků. V Severní Americe bylo provedeno několik studií, při kterých byly izolovány kvasinky ze střeva brouků, včetně kůrovce z rodu *Dendroctonus*, ze kterých můžeme zjistit, že diverzita kvasinek ve střevě kůrovců je nižší než u ostatních skupin brouků. Je pravděpodobné, že jiné skupiny přijímají potravu, ve které se vyskytuje vyšší diverzita kvasinek, a proto jich také mohou více do svého mikrobiomu přijmout. Ukázalo se totiž, že po navštívení květu se ve střevě brouků zvyšuje diverzita mikrobiálního společenstva žijícího na květu (Lachance et al. 2001; Shifrine and Phaff 1956; Suh et al. 2005). Zároveň je nejvyšší diverzita kvasinek na těch květech, které jsou navštěvovány brouky oproti jiným skupinám opylovačů (de Vega et al. 2021).

Z geografické distribuce kvasinek v Africe (Obr. 6), Severní Americe (Obr. 7) a Evropě (Obr. 8) můžeme pozorovat, že některé, často velmi rozšířené rody se vyskytují na všech

Obrázek 6: Diverzita a složení kvasinek a bakterií z nektaru napříč rostlinnými druhy navštěvovanými různými skupinami opylovačů odebranými v oblasti Kwazulu-Natal a Kapska v Jihoafrické republice. Bílé sloupce označují nepřítomnost společenstev kvasinek/bakterií v nektaru určitého rostlinného druhu. Pět rostlinných druhů, u nichž se kvasinková ani bakteriální společenstva nevykytovala, není na obrázku zahrnuto (*Albuca nelsonii*, *Aloe dominella*, *Cyrtanthus contractus*, *Dipcadi viride* a *Tulbaghia natalensis*). Kvasinky rodu *Metschnikowia* jsou rozděleny na ls (velkosporové, zahrnující *M. caudata*, *M. drakensbergensis* a *M. proteae*) a ss (malosporové, zahrnující *M. koreensis*, *M. rancensis* a *M. reukaufii*). Z Vega et al. 2021

Obrázek 7: Schematické znázornění různých taxonů kvasinek patřících do skupin Ascomycota a Basidiomycota izolované ze středního traktu hmyzu během studie Suh et al. (2005a). Z Urubschurov a Janczyk 2011.

Obrázek 8: Průměrný počet kolonií kvasinek z různých skupin asociovaných s jednotlivými brouky *Ips typographus* z různých fází napadení. Počet analyzovaných brouků v každé fázi: 0/78, 89; 1/2 & 09; 2/4d, 09; 3/146, 09; 4/96, 129; 5/6d, 109; 6/66, 79; 7/86, 79; 8/16, 29; 9/16, 29. Z Leufvén a Nehls 1986.

těchto světadílech. Takovým druhem je *Ogataea pini* (syn. *Pichia pini*), které byla izolována nejen na již zmiňovaných světadílech, ale i v Číně z kůrovce *Dendroctonus valens* (Davis et al. 2011; Hofstetter et al. 2015; Lou, Lu, and Sun 2014). Kvasinky z rodů *Ogataea*, *Nakazawaea* a *Kuraishia* jsou izolovány z kůrovců jak v Severní Americe, tak i Evropě (Chakraborty et al. 2020; Kurtzman 2011; Mercado et al. 2014; Suh and Zhou 2010).

Hojně rozšířeným rodem je *Rhodotorula*, která byla izolována z kůrovců v Evropě, Jižní Africe a na Kostarice. Celou řadu druhů také můžeme nalézt na kůře dřevin po celém světě, je tedy možné, že ji někteří kůrovci přijímají do své mikrobioty z prostředí (Sampaio 2011; Strid et al. 2014; Suh et al. 2012).

1.4. Symbiotické kvasinky s *Ips typographus*

Symbiotické kvasinky *I. typographus* velmi často přeměňují nebo vytvářejí biologicky aktivní látky, které se vyskytují v lýku smrku. Stejně jako kterýkoliv symbiotický organizmus, jsou i kvasinky schopné ovlivňovat celé společenstvo, a to schopností vytvářet či přeměňovat biologicky aktivní látky, na jejichž přítomnost *Ips typographus* reaguje změnou chování. Nejvíce známá je přeměna agregačního feromonu verbenolu na anti-agregační feromon verbenon (Obr. 9). Tato změna výrazně ovlivňuje shlukování při napadání nové hostitelské dřeviny. Kvasinky, u kterých byla sledována tato přeměna, byly izolovány i z *Ips typographus* a řadí se druhům *Kuraishia molischiana* (syn. *Candida molischiana*), *C. nitratophila* a *Ogataea pini* (dříve *Pichia pini*) (Hunt and Borden 1990; Leufvén et al. 1984).

Obrázek 9: Navrhovaná biokatalytická cesta biotransformace (+)-α-pinenu vedoucí k verbenolu jako hlavnímu produktu a verbenonu jako vedlejšímu produktu v bi-enzymatickém kaskádovém systému. Z Gheorghita et al. 2021

Candida molischiana a *C. nitratophila* hrají významnou roli v přeměně kyslíkatých monoterpenů či jiných biologicky aktivních látek. Monoterpeny, jejichž množství se v okolí chodbiček napadených stromů zvyšuje, jsou především α -terpineol, borneol, v menším množství i myrtenol, trans-pinocarveol a 2-phenyl-ethanol (Leufvén et al. 1988). Řada monoterpenů a seskviterpenů se také běžně uvolňuje do prostředí skrz kůru smrku. Při napadení stromu broukem dochází ke snížení množství stromem produkovaného terpinen-4-olu, α -terpineolu a také seskviterpenů longipinenu a β -bourbonenu. Seskviterpeny α -humulen, germacren-D a γ -cadinen dokonce při napadení stromu úplně vymizí. Avšak jiný seskviterpen, α -farnesen byl uvolňován pouze z napadených stromů. Po napadení kůrovcem, či pokud je strom v jiném, biologicky podmíněném stresu, se mění poměr těchto mono- a seskviterpenů. Zvýšená produkce monoterpenů pravděpodobně vede k nedostatku uhlíku využitelného pro syntézu seskviterpenů (Ghimire et al. 2016; Martin et al. 2002).

1.5. Degradace rostlinných pletiv

Po útoku na dřevinu se brouk setkává s řadou látek vyskytujících se ve floému. Ve floému se nachází mnoho uhlovodíků, a to jak stavebních (celulóza, hemicelulózy), tak i látek nestavebních, které často ovlivňují osmolaritu (cukry), ale mohou být i osmoticky neaktivní (škrob) (Escobar-Gutiérrez et al. 1998; Lintunen et al. 2016; Sluiter et al. 2008). Často se může poměr mezi jednotlivými látkami i měnit. Poměr mannanu, xylanu a β -1,4-galaktanu se ve dřevní hmotě borovice montereyské (*Pinus radiata*) mění i mezi jednotlivými typy buněk a jejich obsahem ligninu v buněčných stěnách (Donaldson and Paul Knox 2012; Jin et al. 2017). Houba *Aureobasidium pullulans*, která se také nachází spolu s kůrovci, jelikož je běžným endofytem, je ve své kvasinkové fázi schopná produkovat pullulan štěpením škrobu (Menkis et al. 2017; Przybył et al. 2008; Singh, Kaur, and Kennedy 2019). Dalším zdrojem uhlíku, jak pro mikroorganismy, tak pro brouka jsou proteiny. V mé diplomové práci je proteolytická aktivita studována na příkladu kaseinu. Kasein, ve své hydrolyzované formě odpuzuje jeleny, kteří následně nepoškozují daný strom. Je zde tedy možná nějaká souvislost (Galford 1972; Kimball, Nolte, and Perry 2005).

Enzymy jsou proteiny, které umožňují, usnadňují a synchronizují mnoho chemických reakcí, na kterých jsou závislé všechny živé organizmy. Kvantitativní aktivita enzymu se určuje jako rozdíl přeměny substrátu za pomoci enzymu oproti nekatalyzované reakci při stejné teplotě i ostatních vnějších podmínkách (Kamerlin and Warshel 2010; Warshel et al. 2006).

Všechny enzymy můžeme rozdělovat mimo jiné na ligázy a lyázy (tj. lytické enzymy). Působením ligáz se spojí dvě molekuly do jedné větší kovalentní vazbou, zatímco lytické enzymy rozštěpí větší molekulu na menší jednotky přerušením této vazby. Lytické enzymy můžeme dále dělit na exolytické a endolytické. Toto dělení se využívá, pokud enzym štěpí delší polymery, kde se cyklicky opakuje určitý typ vazby. Endolytické enzymy štěpí vazbu uvnitř řetězce, zatímco exolytické štěpí specificky vazbu na jednom z konců řetězce a uvolňují se tak jednotlivé monomery, výjimečně dimery či oligomery (Barany 1991; Fushinobu et al. 2005).

Endolytické enzymy endo-1,4- β -mannáza, endo-proteáza, endo-1,4- β -glukanáza, endo-1,4- β -xylanáza, endo-arabináza, pullulanáza, α -amyláza a lakáza štěpí látky, které se běžně vyskytují v lýku dřevin, a tak se s nimi ve svém životním cyklu brouk i jeho symbionti nepochybně setkávají (Tabulka 1).

Tabulka 1: Enzymy a jejich substráty využité v této práci

Enzym	Štěpí
β -glukosidáza	Celulóza
Endo-1,4- β -glukanáza	Celulóza
Celobiohydroláza	Celulóza
β -manosidáza	Mannan
β -xylosidáza	Hemicelulózy
α -glukosidáza	Polysacharidy
Endo-1,4- β -xylanáza	Xylan
Endo-1,4- β -mannáza	Galaktomannan
α -amyláza	Škrob
Pullulanáza +	Amylopectin
Endo-arabináza	Dextran
Endo-proteáza	Kasein
Lakázy	Lignin
Chitináza	Chitin
Kyselá fosfatáza	Fosforečnany
β -galaktosidáza	Laktóza
Lipáza	Tuky

1.6. Obrana proti patogenům

Pokud dochází k soužití dvou nebo více různých organizmů, nebo pokud využívají stejné zdroje, budou se tyto organizmy navzájem ovlivňovat (Boddy and Wimpenny 1992). Efekt jedné populace na druhou může být negativní, neutrální nebo pozitivní. Bylo prokázáno, že

některé kvasinky ovlivňují růst jiných vláknitých hub z téhož společenstva pomocí svých sekundárních metabolitů (Davis et al. 2011). Zatím není příliš známo, jak se navzájem ovlivňují jednotliví symbionti kůrovců, a jak tito symbionti interagují s mikrobiotou žijící endofytně v pletivech dřeviny a případnými patogeny. Například je známo, že některé bakterie, které se volně vyskytují ve floému, omezují růst symbiotických vláknitých hub brouka *Dendroctonus ponderosae*. Symbiotické bakterie izolované z brouků většinou růst symbiotických vláknitých hub urychlují (Adams et al. 2008, 2009).

Předpokládá se, že kvasinky žijící symbioticky s *Ips typographus* ovlivňují růst vláknitých hub. Tento efekt byl pozorován u kvasinky *Ogataea pini*, žijící symbioticky s *Dendroctonus ponderosae*, kůrovcem vyskytujícího se v Severní Americe. Změnou poměru koncentrací různých monoterpenů vyskytujících se v lýku tato kvasinka stimuluje růst mutualistické houby *Entomocorticium* sp. a zároveň inhibuje růst *Beauveria bassiana*, která je patogenem brouka (Davis et al. 2011; Davis and Hofstetter 2011).

U kvasinek je obecně známo, že dokáží produkovat antimikrobiální látky a inhibovat růst patogenních bakterií (Kumar et al. 2011; Boroumand Moghaddam et al. 2017; Muccilli and Restuccia 2015). Doposud však není známo, jestli tuto schopnost mají i kvasinky žijící v symbióze s kůrovci, ačkoliv se to příliš neočekává. U druhů, žijících v symbióze s kůrovci, resp. u izolátů, získaných z podkorního hmyzu, tudíž není tato vlastnost příliš často studovaná.

2. Cíle práce

Jak vyplývá z předchozí části, kvasinky žijící symbioticky s kůrovci jsou málo studovány a jejich ekologická role v tomto ekosystému není dobře poznána. Z mnoha důvodů mezi potenciálně velmi zajímavé mikroorganismy s využitím od lesnictví až po moderní biotechnologie, které jsou však ve srovnání s ostatními mikroorganismy studovány poměrně zřídka. Cílem této diplomové práce bylo:

1. Izolovat a taxonomicky zařadit kvasinkové symbionty podkorního hmyzu ze vzorků sbíraných v mírném pásu (ČR, Křivoklátsko) a v tropech (Keňa, oblasti Nakuru a Kakamega).
2. Charakterizovat spektrum extracelulárních enzymů, podílejících se na rozkladu dřevní hmoty.
3. Zjistit a porovnat antimikrobiální účinky izolovaných kmenů

3. Metodika

3.1 Sběr požerku a hmyzu

Odběr kůry z čerstvě odumřelých stojících kmenů *Picea abies* s požerky *I. typographus* probíhal během září a října 2020 v CHKO Krivoklátsko u obce Nižbor (50.0023553N, 13.9783731E) v nadmořské výšce okolo 300 m. n. m. Z celkem 43 odumřelých kmenů *Picea abies* s viditelnými závrtvy *I. typographus* bylo odebráno 70 požerků, z nich každý byl o velikosti přibližně 15 × 10 cm. Sběr byl vždy prováděn do chladicí izolační tašky a zpracován ten samý den.

Africké druhy brouků byly odebírány v během listopadu 2021 z čerstvě odumřelých dřevin. Odběr proběhl Keni v Botanické zahradě Egertonovy univerzity (0.35829055S, 35.9190799E), v místním univerzitním kampusu (0.3753527S, 35.9375259E), v jeho okolí (0.3750817S, 35.2260740E) a také v tropickém deštném pralese Kakamega (0.2226050N, 34.8938791E). Při odběru hmyzu byl také určen druh či rod hostitelské dřeviny. Celkem bylo provedeno 38 sběrů částí dřevin s maximální délkou 40 cm, z nichž 6 je z univerzitní botanické zahrady, 4 z místního kampusu, 8 z okolí tohoto kampusu a 20 z pralesa Kakamega (Příloha 1). Sběry probíhal v souladu s legislativou Keňská republiky a Nagojským protokolem o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání. Příslušné dokumenty jsou dostupné na vyžádání.

3.2. Izolace a kultivace

V případě *I. typographus* byly izolace zaměřeny na studium instestinálního mikrobiomu (viz. Veselká et al. 2023, Peral-Aranega et al. 2023). Z každého požerku byla vždy odebrána jen jedna larva, která byla následně povrchově sterilizována opláchnutím v 1 ml 70% etanolu. Opláchnutá larva byla sterilní pinzetou přenesena do připravené kapky fyziologického roztoku (0,9% NaCl) a pod stereomikroskopem bylo vypreparováno celé střevo, následně bylo vloženo do 200 µl 25% glycerolu a zamraženo při -32°C. Celkem bylo studováno 64 střev z 64 požerků.

Před nasazením na agarové médium byl vzorek rozmražen a zhomogenizován. Homogenizace proběhla přímo ve 200 ml glycerolu, ve kterých bylo střevo uchováno, pomocí malé sterilní pinzety, kterou bylo střevo drceno a třeno, dokud v roztoku nebyly pouhým okem viditelné žádné kousky. Tento roztok byl následně rozředěn fyziologickým roztokem 10×, 100× a 1000× do objemu 1 ml.

Vzorky byly inkubovány na yeast extrakt mediu (YES) s antibiotiky (5 g yeast extrakt, 30 g glukóza, 20 g agar, 1 l dH₂O, 60 mg chloramfenikol, 60 mg streptomycin) pro potlačení růstu bakterií. Na kultivační médium bylo nanášeno 100 µl rozředěného vzorku a také zbytek neředěného vzorku (89 µl) a následně vzniklá kapka byla rozetřena sterilní skleněnou „hokejkou“. Kultivace probíhala za tmy při 24°C a jednotlivé kolonie byly izolovány do čisté kultury (YES).

Po odebrání afrických brouků z požerku, byl celý brouk (dospělec či larva) okamžitě přenesen na PDA (potato dextrose agar; 20 g/L dextróza, 4 g/L bramborového výtažku, 15 g/L agar) a pomocí sterilní jehly byl usmrcen a následně rozetřen po celém povrchu agarového média. Kultivace probíhala za tmy při 24°C. Miska byla každý den kontrolována a jednotlivé kolonie byly odizolovány do čisté kultury (PDA).

3.3. Morfotypování

Po sedmi dnech kultivace byly narostlé kolonie rozděleny do morfotypů na základě jejich makromorfologie pozorované pouhým okem a pod stereomikroskopem (Kern Optics Ozl 466). Morfotypování bylo zaměřeno především na kvasinky, pokud ale byla na Petriho misce zachycena i přítomnost vláknité houby, proběhlo zde rozdělení do morfotypu také.

Morfologickými znaky pro třídění morfotypů byly velikost, barva, matnost a textura kolonie, tj. hladkost či drsnost povrchu kolonie a schopnost vytvářet hyfy na okrajích kolonie, tj. dimorfismus. Počet kolonií každého morfotypu izolovaného z *I. typographus* při jednotlivých ředěních byl zaznamenán pro následné určení četností. Počty zachycených kolonií stejného morfotypu izolovaných z afrických brouků počítány nebyly.

Pro přepočítání frekvencí byl počet kolonií zachycený primární izolací, vynásoben dvěma a příslušným ředěním. Dále byl tento počet vydělen počtem ředění, na kterých byl daný morfotyp zachycen (tj. průměr z ředění). Poté byly všechny tyto průměry sečteny.

Z každého vzorku (izolovaného střeva larvy) byl od unikátních morfotypů přeočkován jeden zástupný kmen na sterilní Petriho misku obsahující malt extrakt agar (MEA; 20 g malt extrakt, 10 g glukóza, 1 g pepton, 20 g agar, 1 l dH₂O). Kultivace probíhala za tmy při 24 °C 5-7 dní. Kolonie čistých kultur byly následně pozorovány pod mikroskopem (Zeiss axioscope A1, zvětšení objektivu ×20 a ×100) pro vyloučení bakteriální kontaminace. Část kvasinkové biomasy byla pro dlouhodobé skladování odebrána do 2 ml kryozkumavek obsahujících 1 ml 20% glycerolu. Tento materiál byl skladován při teplotě –32 °C. Zbytek narostlé biomasy kvasinek byl použit pro následnou izolaci DNA.

3.4. Identifikace kmenů kvasinek pomocí DNA

DNA byla izolována pomocí kitu Nucleo Spin kit (Machary Nagel) za dodržení výrobcem přiloženého návodu. K identifikaci kvasinek byl zvolen ITS oblast rDNA (ITS1, 5.8S i ITS2 rDNA), který byl amplifikován za použití primerů ITS1 a ITS4 a MyTaq polymerázy (Generi Biotech, Hradec Králové, ČR). U vybraných kmenů, zástupců druhů neurčených pomocí ITS, byl sekvenován variabilní úsek LSU rDNA (D1, D2 doména) za použití primerů NL1 a NL4, případně LR6 (O'Donnell 1993, White et al. 1990). Složení reakční směsi pro PCR je uvedeno v Tabulce 2. Pro amplifikaci produktů byl použit Eppendorf® Mastercycler) a cyklus uvedený v Tabulce 3. Pro vyloučení náhodné kontaminace směsi byl jako negativní kontrola amplifikován i vzorek bez přidané DNA. Produkty PCR amplifikace byly zobrazeny na 1% agarózovém gelu s TBE pufru a vizualizován ethidiumbromidem za pomoci UV transiluminátoru. Odhadnutí správné velikosti DNA fragmentu bylo provedeno pomocí standardů velikostí HyperLadder 50 bp (Bioline-Meridian Bioscience).

Tabulka 2: Složení reakční směsi použité k amplifikaci úseku ITS

	Množství na 1 vzorek [μ l]
Deionizovaná voda	13
MyTaq pufr	4
Forward primer (ITS1)	0,5
Reverse primer (ITS4)	0,5
BSA	0,8
Polymeráza (MyTaq)	0,2
Izolovaná DNA	1

Tabulka 3: Amplifikační cyklus použitý k namnožení úseku ITS

Teplota	Trvání [s]	Počet cyklů
95°C	180	1×
55°C	30	1×
72°C, 95°C, 55°C	60 + 30 + 30	35×
72°C	60	1x

Přečištění PCR produktů proběhlo pomocí ExoSAP-IT (ThermoFischer scientific). Přečištěné produkty PCR byly servisně sekvenovány (Macrogen Europe, Amsterdam, Nizozemí) v obou směrech za použití stejných primerů jako v PCR. Získané sekvence byly následně ručně zkontrolovány a zarovnány v programu Bioedit (verze 7.0.5.3) (Hall 1999). Druhovú příslušnost vzorků byla získána pomocí nástroje BLAST N (basic local alignment search tool) typovým druhům dostupným v databázi NCBI.

Sekvence přiřazené ke stejnému druhu byly srovnány a seřazeny podle celkové shody nukleotidů na všech pozicích. Kvalita sekvencí byla přezkoumána na všech pozicích, kde se sekvence lišily, a to za použití originálních chromatogramů.

3.5. Vytvoření fylogenetických stromů

Pro přesnější pochopení vztahu mezi izoláty a druhy, byly vytvořeny fylogenetické stromy založené na datasetu pro jednotlivé geny i na datasetu spojených ITS, LSU sekvencí. V případě spojování ITS a LSU sekvencí byly spojeny pouze ty sekvence, které pocházely ze stejného kmene. Srovnávací dataset byl vytvořen z nejpodobnějších sekvencí (hledáno pomocí BlastN, podobnost do 95%) z NCBI databáze typových druhů a z nejvíce podobných sekvencí v širší NCBI databázi, která zahrnuje i nereferenční materiál (Příloha 2 a 3). Sekvence každého genu zvlášť byly alignovány pomocí programu MAFFT verze 7 (Rozewicki et al. 2019) nezávisle pro askomycety a bazidiomycety a následně ručně upraveny v programu Bioedit (verze 7.0.5.3; Hall 1999). Pro vytvoření fylogenetického stromu z vícegenové sekvence byly oba tyto alignmenty spojeny do jednoho. Fylogenetické stromy byly vytvořeny v programu Seawiew (verze 5.0.5) pomocí PhyML ve výchozím nastavení pomocí rychlého aLRT (SH-like) bootstrapu a modelu GTR (Gouy and Gascuel 2010, Guindon et al. 2010). Konečný dataset ITS měl 86 sekvencí a 599 pozic z toho bylo 70 variabilních a 57 parsimony informativních. LSU dataset měl 60 sekvencí a 901 pozic, z toho 181 variabilních a 127 parsimony informativních.

3.6. Enzymatická aktivita

Testování aktivity exolytických i endolytických enzymů proběhlo na šesti vybraných kmenech izolovaných z *Ips typographus*: *Cryptococcus* sp. (BW), *Kuraishia molischiana* (BB), *Ogataea ramenticola* (CZ), *Nakazawaea ambrosiae* (CP) a dva kmeny *Wickerhamomyces bisporus* (F, IZ). Tyto kmeny byly vybrány kvůli svému častému výskytu v larvách, a kvůli předpokládané novosti v případě kmene *Cryptococcus*. Oba kmeny *W. bisporus* patří mezi odlišné ITS haplotypy. Genomická charakteristika kvasinkových kmenů je k dispozici v práci Cheng et al. (2023). Jako pozitivní kontrola pro všechny pokusy byl použit kmen *Trichoderma viride*.

3.6.1. Aktivita exolytických enzymů

Aktivita exolytických enzymů byla měřena pomocí 4-methylumelliferonu. Při štěpení enzymem se specificky oddělí fluorescenční část této molekuly a následně se stanovuje vyvolaná fluorescence (Vepsäläinen et al. 2001; Baldrian 2009). Aktivita lakázy byla měřena

pomocí ABTS (2,2'-azinobis-3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonová kyselina), kdy při štěpení dochází k uvolňování barevného produktu, jehož intenzita se poté měří na spektrofotometru (Veselská 2013).

Inokulum bylo získáno kultivací v tekutém YES médiu (7d, 24°C). Kmeny kvasinek byly kultivovány v 300 ml Erlenmeyerových baňkách obsahujících 45 ml tekutého média složeného z yeast extraktu (5 g/l), celulózy (3 g/l), ligninu (3 g/l), škrobu (3 g/l), peptonu (2 g/l), glukózy (2 g/l), kaseinu (2 g/l), lipového dřeva (63 g/l) a dH₂O. Lipové dřevo bylo před přidáním do média dvakrát sterilizováno pomocí autoklávu a poté bylo sterilizováno. Výsledná média byla sterilizována v autoklávu. Toto médium bylo zaočkováno 300 µl inokula se známou koncentrací buněk ($4 \times 10^6 - 5 \times 10^6$ /ml).

Po 14 dnech kultivace při 24°C na rotační třepačce (200 rpm) byl z kultury odebrán objem 25 ml, ke kterému bylo přidáno 50 ml 0,1M octanového pufru s pH 4,5 (6 g ledové kys. octové $\rho=1,05$ g/ml, 800 ml dH₂O, pH upraveno pomocí přibližně 50 ml NaOH). Tato směs byla promíchána a inkubována při 4°C po dobu 120 minut. Následně byla směs za účelem získání čirého enzymatického extraktu centrifugována při 3000 rpm po dobu osmi minut a následně filtrována za použití filtračního papíru. Filtrát byl do měření skladován v zamraženém stavu při -32 °C.

Tabulka 4: Substráty použité pro měření aktivity exolytických enzymů

Substrát	Enzym	Navážka	Objem DMSO
MUFG	β -glukosidáza	0,0465 g	50 ml
MUFP	Kyselá fosfatáza	0,0352 g	50 ml
MUFX	β -xylosidáza	0,0423 g	50 ml
MUFN	Chitináza	0,01895 g	50 ml
MUFC	Celobiohydroláza	0,0626 g	50 ml
MUFL	β -galaktosidáza	0,0423 g	50 ml
MUF α G	α -glukosidáza	0,0423 g	50 ml
MUFY	Lipáza	0,0378 g	50 ml
MUFM	β -manosidáza	0,0423 g	50 ml
MUF	Kalibrační	0,0088 g	50 ml

Aktivity exolytických enzymů byly měřeny pomocí fluorogenních substrátů založených na 4-methylumbelliferonu (MUF; Sigma). Seznam použitých substrátů je uveden v Tabulce 4. Před použitím byly všechny enzymové extrakty rozmrazeny a společně se substráty temperovány na 40°C. Pro analýzu aktivit extracelulárních enzymů byla použita metoda vyvinutá Vepsäläinen et al. (2001) a upravená podle Baldrian (2009). Měření bylo prováděno

v 96 jamkové destičce. Do jamek učených k měření substrátu MUFG a MUFP bylo přidáno 20 μ l dimethylsulfoxidu (DMSO). Na destičce dále byly vyčleněny jamky pro kalibrační křivku sestavenou z ředící řady fluorescenčního methlumbellyferonu a pro samotný enzymatický extrakt pro odečtení fluorescenčního pozadí vzorku. Jako poslední byl do jamek přidán enzymatický extrakt (200 μ l) z kvasinkových kultur. Takto připravená destička byla inkubována při 40 °C, a fluorescence byla měřena po 5 a 125 minutách na plate readeru INFINITE M200 TECAN (Tecan Instruments, Austria). Od hodnoty fluorescence získané měřením daného extraktu s MUF substrátem byla odečtena fluorescence samotného extraktu. Tato hodnota byla následně porovnána se standardní křivkou, pomocí čehož byla zjištěna koncentrace uvolněného MUF substrátu. Pomocí následující rovnice byla spočtena aktivita enzymu:

$$\text{Aktivita (U/g)} = \left(\frac{F_{t_2}}{k_{t_2}} - \frac{F_{t_1}}{k_{t_1}} \right) \times \frac{V_2}{V_1} \times \Delta t$$

kde F je naměřená fluorescence po odečtení fluorescence extraktu, k_i je směrnice standardní křivky, c je koncentrace substrátu, t_1 je 5 minut, t_2 je 125 minut, Δt je rozdíl $t_1 - t_2$, V_2 je objem extrakčního pufu, V_1 je objem reakční směsi.

3.6.2. Aktivita endolytických enzymů

Pro testování aktivity endolytických enzymů byly kvasinky kultivovány v 300 ml Erlenmeyerových baňkách v 50 ml tekutého média, které obsahovalo 1 g peptonu, 1 g yeast extraktu, 1 g $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$, 0,5 g K_2HPO_4 a 0,5 g $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ a specifický substrát (Tabulka 5) v 1 l McIlvaineho pufu (515 ml 0,2M Na_2HPO_4 , 485 ml 0,1M kyselina citronová) s pH 5.

Tabulka 5: Množství substrátu na litr pro jednotlivé testy aktivity endolytických enzymů.

Enzym	Substrát	Množství v 1 l
Endo-1,4- β -glukanáza	Celulóza	3 g
Endo-1,4- β -xylanáza	Xylan	6 g
Endo-1,4- β -mannáza	Galaktomannan	15 g
α -amyláza	Škrob	6 g
Pullulanáza + Endo-arabináza	Amylopectin	1,5 g
	Dextran	13,5 g
Endo-proteáza	Kasein	6 g
Lakázy	Lignin	6 g

Inokulum bylo získáno kultivací v tekutém YES médiu (7d, 24°C) a k zaočkování média se specifickým substrátem bylo přidáno 300 μ l inokula se známou koncentrací kvasinkových

buněk ($4 \times 10^6 - 5 \times 10^6$ /ml). Kultivace probíhala ve třech opakováních při 24 °C na rotační třepačce (200 rpm). Měření enzymatických aktivit probíhalo 5., 7., 12., 14. a 17. den kultivace.

Substráty byly skladovány ve skleněných lahvích v lednici při +4°C. Příprava substrátu pro měření aktivity endo-1,4- β -glukanázy proběhla přidáním 1 g azo-CM-celulózy do 40 ml vroucí vody. Zahřívání bylo vypnuto a směs byla míchána pomocí magnetického míchadla 20 minut. Po uplynutí času bylo přidáno 2,5 ml octanového pufru s pH 4,5 (6 g ledová kys. octová $\rho=1,05$ g/ml, 800 ml dH₂O, pH upraveno pomocí přibližně 50 ml NaOH). Po vychladnutí byl objem doplněn destilovanou vodou do 50 ml.

Příprava substrátu pro měření aktivity endo-1,4- β -xylanázy proběhla přidáním 1 g azo-xylanu do 80 ml vroucí vody. Nahřívání bylo vypnuto a směs byla míchána 20 minut magnetickým míchadlem. Po úplném rozpuštění azo-xylanu byl objem směsi doplněn do 100 ml a následně bylo přidáno 0,02 g azidu sodného, aby se zabránilo růstu mikroorganismů v zásobní lahvičce.

Příprava substrátu pro měření aktivity endo-1,4- β -mannanázy proběhla přidáním 1 g azo-carob-galaktomannanu do 40 ml vody s teplotou 85°C. Zahřívání bylo vypnuto a směs byla míchána pomocí magnetického míchadla 10 minut. Když směs vychladla na pokojovou teplotu, bylo přidáno 5 ml octanového pufru s pH 4,5 (6 g ledové kyseliny octové $\rho=1,05$ g/ml, 800 ml dH₂O, pH upraveno pomocí přibližně 50 ml NaOH). Celkový objem byl následně doplněn dH₂O na 50 ml.

Příprava substrátu pro měření aktivity endoproteázy proběhla přidáním 1 g azokaseinu do 2 ml 96% etanolu. Směs byla promíchána na magnetické míchačce a po rozpadnutí všech sraženin bylo přidáno 48 ml sodnofosforečnanového pufru s pH 7 (35,6 g Na₂HPO₄·2H₂O v 2 l dH₂O, pH upraveno pomocí 1M HCl). Směs byla zahřáta na 40°C a míchána 10 minut. Po vychladnutí byly do směsi přidány dvě kapky toluenu k zamezení nechtěného mikrobiálního růstu.

Příprava substrátu pro měření aktivity endo-arabinázy proběhla přidáním 0,5 g red-arabinanu do 22,5 ml. Směs byla míchána na magnetické míchačce a zahřívána. Teplota nikdy nepřesáhla 70°C, aby nedošlo k degradaci arabinanu. Po úplném rozpuštění bylo zahřívání vypnuto a po vychladnutí na pokojovou teplotu byl do směsi přidán octanový pufr s pH 4,5 (2,5 ml; 6 g ledová kys. octová $\rho=1,05$ g/ml, 800 ml dH₂O, pH upraveno pomocí přibližně 50 ml NaOH).

Příprava substrátu pro měření aktivity α -amylázy proběhla přidáním 0,5 g red-starch (značený škrob) do 25 ml 0,5M KCl. Směs byla míchána na magnetické míchačce a zahřívána na teplotu 60°C. Při této teplotě byla míchána asi 10 minut do rozpuštění substrátu.

Příprava substrátu pro měření aktivity pullulanázy proběhla přidáním 0,5 g red-pullulanu do 25 ml 0,5M KCl. Směs byla míchána na magnetické míchačce při pokojové teplotě asi 10 minut do rozpuštění substrátu.

Zinečnato-sodný octanový pufr byl připraven přidáním obou octanů do 150 ml vody jeho pH bylo upraveno na 5 pomocí HCl, poté byl objem dorovnán na 200 ml vodou a následně byl přidán etanol (tabulka 6).

Tabulka 6: Příprava zinečnato-sodného acetátový pufru

CH ₃ COONa·3H ₂ O	40 g
(CH ₃ COO) ₂ Zn	4 g
dH ₂ O	200 ml
95 % etanol	800 ml

Tabulka 7: Použité objemy a absorbance při měření aktivity endolytických enzymů

Enzym	enzymatický extrakt [μl]	Substrát [μl]	Precipitant [μl]	Absorbance [nm]
Endo-1,4-β-glukanáza	150	150	750	590
Endo-1,4-β-xylanáza	150	150	750	590
Endo-1,4-β-mannáza	150	150	750	590
α-amyláza	300	150	750	510
Pullulanáza	300	150	750	510
Endo-arabináza	100	100	800	520
Endo-proteáza	150	150	900	440
Lakázy	50	50	X	405

V den měření byl z kultury sterilně odebrán vzorek o objemu 700 μl, který byl centrifugován při 3000 rpm na 30 vteřin. Z vrchní vrstvy bylo bez jakýchkoliv viditelných částic odebráno 150 μl supernatantu. Odebíraný objem se liší při testování aktivity α-amylázy (300 μl), pullulanázy (300 μl) a endo-arabinázy (100 μl). Takto připravený vzorek a předem připravený substrát byly zahřáty na 40°C. Po zahřátí byl vzorek se substrátem smíchán, řádně promíchán a inkubován při 40 °C po 120 minut. Objemy, ve kterých došlo k smíchání, jsou zapsány v Tabulce 7. K ukončení reakce byl pro většinu testovaných enzymů přidán 96% etanol fungující jako precipitant, avšak při testování proteázy byl precipitačním pufrům 5% w/v trichloroaceticacid pufr (TCA pufr) a při testování celulózy zinečnato-sodný octanový pufr (Tabulka 6). Po přidání etanolu či precipitačních pufrů byl vzorek promíchán a nechán v klidu při pokojové teplotě 10 minut. Poté byl vzorek stočen v centrifuze (14000 rpm, 10 minut) a 300 μl supernatantu bylo napipetováno do 96 jamkové destičky. Absorbance při vhodné vlnové délce (Tabulka 7) byla měřena na plate readeru INFINITE M200 TECAN). Následně byla

vypočtena aktivita Units/ml podle rovnice navržené výrobcem (Megazyme, Bray, Ireland) v protokolu pro daný substrát.

Tabulka 8: Příprava-citrát-fosfátového pufru

Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O	1,78 g
Monohydrát kys. citronové	1,05 g
dH ₂ O	50 ml

Schopnost kvasinek štěpit lignin byla testována 5., 7., 10., 13., a 17. den. Z tekuté kultury bylo sterilně odebrán vzorek o objemu 200 µl, který byl centrifugován (3000 rpm, 30 vteřin). Do jamek v 96 jamkové destičce bylo napipetováno 150 µl citrát-fosfátového pufru (Tabulka 8) a 50 µl supernatantu s enzymatickým extraktem. Až těsně před měřením byl přidán roztok ABTS (50 µl) a hned poté byla měřena absorbance při 405 nm v plate reader INFINITE M200 TECAN (Tecan Instruments, Austria). Poté bylo měření 7× opakováno vždy po 120 vteřinách.

Paralelně ke studiu v tekuté kultuře, byla studována aktivita těchto enzymů na pevném médiu pomocí zkumavek s dvěma vrstvami agarového média. Spodní vrstva obsahovala 2% vodní agar (agar 20g, dH₂O 1L). Složení vrchní agarové vrstvy je totožné jako složení média v tekutých kulturách s tím rozdílem, že je přidán agar (7,5 g/l) a namísto neznačeného substrátu substrát chromogenní (celulóza, xylan; 5g/l). Po naočkování kultivace probíhala za tmy při 24°C. Enzymatická aktivita se v tomto případě projeví difuzí barvy do spodní agarové vrstvy.

3.7. Antibiotické testy

Testy na potlačování růstu bakterií, kvasinek i vláknitých hub byly provedeny u českých i afrických kmenů kvasinek. Africké druhy byly testovány na Mueller-Hinton agar (MHA), jehož složení na litr vody je 17,5 g kaseinového peptonu, 1,5 g škrobu, 2 g beef extraktu a 17 g agaru. Potlačení růstu bylo testováno jak u zástupců grampozitivních (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*), tak i gramnegativních bakterií (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*). Některé kvasinky byly testované taktéž proti *Kocuria rhizophila*. Zástupce vláknité houby, jehož potlačení růstu bylo testováno, je *Aspergillus fumigatus*, a kvasinkou byla jedna z námi izolovaných, kvasinek *Hyphopichia pseudoburtonii*. Jako pozitivní kontrola na potlačení bakterií byl použit antibiotický štítek napuštěný chloramfenikolem (50 mg/disk) o poloměru 0,5 cm, pro houby byl štítek o stejné velikosti napuštěn nystatinem (100 IU).

Kvasinkové kmeny byly před testováním kultivovány na MEA 7 dní při 24°C. Na MHA byla zaočkována bakterie, kvasinka či vláknitá houba a rozetřena po celém povrchu média sterilní vatovou tyčinkou. Ze sedmidenní kvasinkové kultury bylo sterilním korkovrtem vyříznuto kolečko a průměry 0,9 cm, které bylo položeno na bakterií či houbovým organizmem již zaočkované agarové médium. Výřez z kvasinkové kultury byl položen tak, aby původně vrchní vrstva s narostlou kvasinkou přiléhala na MHA (→vzhůru nohama). Takto připravené misky byly kultivovány za tmy při 37°C.

Po 24 hodinách kultivace byla zkontrolována přítomnost inhibiční zóny v růstu bakterií a změřena její velikost od okraje položeného výřezu z původní kvasinkové kultury. Inhibiční zóna u houbových organizmů byla měřena po 48 hodinách.

Protože některé kvasinky vykazovali aktivitu v omezování růstu bakterií, rozhodli jsme se provést tento test také u kvasinek izolovaných v Čechách z *I. typographus*. Potlačení růstu bylo testováno na bakteriích *Escherichia coli* a *Kocuria rhizophyla*, kvasinek *Cryptococcus neoformans* a *Saccharomyces cerevisiae* a také, stejně jako u afrických kvasinek, na vláknité houbě *Aspergillus fumigatus*.

Bakteriální kmeny byly testovány na LB médiu (Luria-Bertani medium), jehož složení na litr vody je 10 g tryptonu, 5 g yeast extraktu a 10 g NaCl, zatímco všechny houbové organizmy na YM6.3 (10 g malt extraktu, 4 g glukózy, 4 g yeast extraktu, 20 g agaru v 1 l dH₂O) Postup práce byl stejný jako při testování keňských kvasinek s tím rozdílem, že výřez terčiku s narostlou kvasinkou byl 1,2 cm.

4. Výsledky

4.1. Morfotypizace a identifikace izolovaných kultur

Při studiu 64 larev *Ips typographus* zachyceno 13 kmenů vláknitých hub a 95 kmenů kvasinek. Izoláty byly zařazeny pomocí rDNA sekvencí zařazeny do 15 druhů z 12 rodů (Tabulka 9).

Pro učení frekvence výskytu jednotlivých kvasinek se ukázalo jako nejvhodnější počítat s neředěným vzorkem homogenizovaného střeva nebo se vzorkem 10× zředěným. Při větším zředění vzorku (100×, 1000×) nebyly u žádného vzorku zachyceny téměř žádné kvasinky (Obr. 10).

Obrázek 10: Primární izolace poukazující na vhodnost ředění: A: Vzorek bez ředění (VH43); B: Vzorek zředěn 10× (VH43); C: Vzorek zředěn 100× (VH28); D: Vzorek zředěn 1000× (VH8)

Tabulka 9: Identifikace a zařazení do druhu kvasinek z larev *I. typographus* podle sekvence ITS

Určení	Kmen/kód	Genbank accession nejpodobnější sekvence	Podobnost	Identita nejpodobnější sekvence
<i>Aureobasidium pullulans</i>	AU; C2L9	KT693733.1	494/494 (100%)	<i>Aureobasidium pullulans</i> CBS 584.75
<i>Cryptococcus</i> sp.	BW	MH697750.1	397/397 (100%)	<i>Cryptococcus</i> sp. (in: Fungi) KBP:Y-6300
<i>Kuraishia capsulata</i>	CD; CQ	KY103910.1	551/551 (100%)	<i>Kuraishia capsulata</i> CBS 9989
<i>Kuraishia molischiana</i>	BY; BX; BB	OK052337.1	350/350 (100%)	<i>Kuraishia molischiana</i> HRVM165
	CK; CYA12B, BN	MW256633.1	563/564 (99.82%)	<i>Kuraishia molischiana</i> CMW51574
<i>Leptographium latens</i>	CX_2	NR_160232.1	413/414 (99.76%)	<i>Leptographium latens</i> CBS 124023, typový materiál
<i>Meyerozyma guilliermondii</i>	AR, AP; Z; S; BA	MN658755.1	544/544 (100%)	<i>Meyerozyma guilliermondii</i> CFP00923
<i>Naganishia diffluens</i>	AO; AV	NR_111051.1	546/548 (99.54%)	<i>Naganishia diffluens</i> CBS 160, typový materiál
	Y	NR_111051.1	523/523 (100%)	<i>Naganishia diffluens</i> CBS 160, typový materiál
<i>Nakazawaea ambrosiae</i>	C1L1; CYA13, BMb; K, CS, CP	NR_165549.1	582/582 (100%)	<i>Nakazawaea ambrosiae</i> CBS 15358, typový materiál
<i>Ogataea glucozyma</i>	P	KY104398.1	665/666 (99,85%)	<i>Ogataea glucozyma</i> CBS 8158
<i>Ogataea ramenticola</i>	C2; CY	MW256637.1	607/607 (100%)	<i>Ogataea ramenticola</i> CMW51591
	A; BV; C3L15	NR_155598.1	618/625 (98.88%)	<i>Ogataea ramenticola</i> CBS 8699, typový materiál

	BQ; BR	NR_155598.1	615/625 (98.40%)	<i>Ogataea ramenticola</i> CBS 8699 typový materiál
	BG; BI	NR_155598.1	613/621 (98.71%)	<i>Ogataea ramenticola</i> CBS 8699 typový materiál
<i>Ophiostoma bicolor</i>	CR, CU, BD	HM031505.1	477/477 (100%)	<i>Ophiostoma bicolor</i> CMW23179
<i>Ophiostoma</i> sp.	CA	NR_147581.1	468/468 (100%)	<i>Ophiostoma pseudocatenulatum</i> CMW 43103; typový materiál
<i>Trichoderma pleuroticola</i>	BE	MH863368.1	550/553 (99.46%)	<i>Trichoderma pleuroticola</i> CBS 124383
<i>Wickerhamomyces bisporus</i>	I; C2L7; BD	KP888007.1	267/267 (100%)	Uncultured fungus clone 1002
		MW256645.1	545/559 (97,50%)	<i>Wickerhamomyces bisporus</i> CMW51581
	CF; AA; AB	MW256642.1	558/559 (99.82%)	<i>Wickerhamomyces bisporus</i> CMW51584
	F; CG; C2L8	MW256642.1	565/566 (99.82%)	<i>Wickerhamomyces bisporus</i> CMW51584
<i>Yamadazyma tenuis</i>	CM	OW983945.1	500/500 (100%)	<i>Yamadazyma tenuis</i>

Kvasinky převyšovaly svou četností i prevalencí (tj. podílem střev, ve kterých byl daný druh zaznamenán) vláknité houby. Houby vyskytující se s největší četností ve střevě larev *I. typographus* byly kvasinky *Ogataea ramenticola*, *Meyerozyma guilliermondii* a *Wickerhamomyces bisporus*. Zachycená prevalence u kvasinek u vláknitých hub byla velmi nízká. Z kvasinek dosahovaly nejvyšší prevalence *M. guilliermondii* (10,88 %, tj byla nalezena v 17 z 64 střev) a *Ogataea ramenticola* (8,96 %), z vláknitých hub dosáhla nejvyšší prevalence *Ophiostoma bicolor* s 3,84 %. Naopak zde byla řada záchytů pouze z jednoho vzorku (prevalence 0,64%, Tabulka 10).

Tabulka 10: Absolutní četnost napříč všemi vzorky, a zastoupení jednotlivých druhů a prevalence výskytu kvasinek přepočítána na 100 µl roztoku homogenizovaného střeva. Prevalence 100% znamená, že daný druh byl nalezen ve všech 64 vzorcích střev.

Druh houby	Absolutní četnost [OTU]	Prevalence [% kolonizovaných střev]
<i>Aureobasidium pullulans</i>	11	0,64 %
<i>Cryptococcus</i> sp.	1	0,64 %
<i>Kuraishia capsulata</i>	11	1,28 %
<i>Kuraishia molischiana</i>	1191	8,32 %
<i>Leptographium latens</i>	1	0,64 %
<i>Meyerozyma guilliermondii</i>	21679	10,88 %
<i>Naganishia diffluens</i>	909	1,92 %
<i>Nakazawaea ambrosiae</i>	4454	2,56 %
<i>Ogataea glucozyma</i>	1	0,64 %
<i>Ogataea ramenticola</i>	23618	8,96 %
<i>Ophiostoma bicolor</i>	2043	3,84 %
<i>Ophiostoma fuscum</i>	20	1,92 %
<i>Ophiostoma pseudocatenulatum</i>	150	1,28 %
<i>Trichoderma pleuroticola</i>	2	0,64 %
<i>Yamadazyma tenuis</i>	122	1,92 %
<i>Wickerhamomyces bisporus</i>	9994	7,04 %

Z celkem 38 sběrů provedených v Keni, byly ve 20 případech zachyceny na agarovém médiu kvasinky. Celkem bylo izolováno 38 kvasinkových kmenů, které byly zařazeny do 22 druhů. Nejčastěji se vyskytující zachycené kvasinky se řadí k rodům *Hyphopichia* a *Rhodotorula* (Tabulka 11 a 12).

Tabulka 11: Izolace a určení kvasinek izolovaných v Keni

Kód sběru	<i>Aureobasidium pullulans</i>	<i>Candida</i> sp.	<i>Debaryomyces</i> sp.	<i>Hannaella phyllophila</i>	<i>Hyphopichia</i> sp.	<i>Hyphopichia burtonii</i>	<i>Hyphopichia lachancei</i>	<i>Hyphopichia</i> sp.	<i>Naganishia diffluens</i>	<i>Papiliotrema</i> sp.	<i>Papiliotrema laurentii</i>	<i>Rhodosporiidium babjevae</i>	<i>Rhodotorula</i> sp.	<i>Rhodotorula</i> sp.	<i>Rhodotorula babjevae</i>	<i>Rhodotorula graminis</i>	<i>Rhodotorula</i>	<i>Rhodotorula taiwanensis</i>	<i>Sacharomycetes</i> sp.	<i>Suhomyces</i> sp.	<i>Vishniacozyma</i> sp.	<i>Yamadazyma mexicana</i>
KEN1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
KEN4	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN8	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN11	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
KEN14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN17	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
KEN19	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
KEN23	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN26	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
KEN28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
KEN31	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN33	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN34	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN35	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-
KEN36	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN37	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEN38	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabulka 12: Identifikace a zařazení afrických kvasinek podle sekvence ITS a LSU rDNA

Zařazení	Kmen	Gen	Genbank accession nejpodobnější sekvence	Podobnost	Best hit name
<i>Aureobasidium pullulans</i>	KEN17L	ITS	KX869960.1	580/580 (100%)	<i>Aureobasidium pullulans</i> ARSL_051214.9
		LSU	KX958048.1	952/958 (99%)	<i>Aureobasidium pullulans</i> 7R-1-F01
<i>Aureobasidium pullulans</i>	KEN23A	ITS	MW805181.1	559/561 (99%)	<i>Aureobasidium pullulans</i> 007
		LSU	MT322623.1	881/881 (100%)	<i>Aureobasidium namibiae</i>
<i>Aureobasidium pullulans</i>	KEN36P	ITS	MW805181.1	556/556 (100%)	<i>Aureobasidium pullulans</i> 007
		LSU	KX893322.1	796/803 (99%)	<i>Aureobasidium pullulans</i> KUC1427
<i>Candida</i> sp.	KEN4C	ITS	NR_103619.1	604/642 (94%)	[<i>Candida</i>] <i>germanica</i> CBS 4105, typový materiál
<i>Debaryomycetaceae</i> sp.	KEN26H	ITS	NR_111380.1	118/120 (98%)	<i>Suhomyces wouanorum</i> ATCC MYA-4312, typový materiál
<i>Debaryomycetaceae</i> sp.	KEN31E	ITS	NR_111380.1	118/120 (98%)	<i>Suhomyces wouanorum</i> ATCC MYA-4312, typový materiál
		LSU	KY106542.1	224/249 (90%)	<i>Suhomyces kunorum</i> culture CBS 9825
<i>Hannaella phyllophila</i>	KEN36N	ITS	AB934926.2	424/424 (100%)	<i>Hannaella phyllophila</i>
			NR_073215.1	454/461 (98%)	<i>Hannaella luteola</i> CBS 943, typový materiál
<i>Hyphopichia burtonii</i>	KEN1D	ITS	KY103603.1	445/445 (100%)	<i>Hyphopichia burtonii</i> CBS 6559
<i>Hyphopichia burtonii</i>	KEN1K	ITS	KY103603.1	447/447 (100%)	<i>Hyphopichia burtonii</i> CBS 6559
<i>Hyphopichia lachancei</i>	KEN8I	ITS	MN749307.1	417/419 (99%)	<i>Hyphopichia</i> sp. CBS 5999
<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	KEN11A	ITS	NR_138220.1	375/378 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 2455, typový materiál
		LSU	GQ389650.1	494/494 (100%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 2455
<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	KEN26F	ITS	MN073489.1	377/382 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> Y12-1

<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	KEN34I	ITS	NR_138220.1	371/377 (98%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 2455, typový materiál
		LSU	GQ389650.1	494/494 (100%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 2455, typový materiál
<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	KEN34L	ITS	NR_138220.1	374/377 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 2455, typový materiál
<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	KEN34M	ITS	NR_138220.1	312/318 (98%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 2455, typový materiál
<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	KEN37G	ITS	NR_138220.1	373/378 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 2455, typový materiál
<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	KEN38Q	ITS	KU350396.1	321/321 (100%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CSAN2
		LSU	KY107888.1	510/510 (100%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 11417
<i>Hyphopichia</i> sp.	KEN8B	ITS	KU350396.1	272/274 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CSAN2
<i>Hyphopichia</i> sp.	KEN11C	ITS	NR_138220.1	366/369 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 2455, typový materiál
		LSU	MN645470.1	501/506 (99%)	<i>Hyphopichia lachancei</i> CBS 5999
<i>Hyphopichia</i> sp.	KEN33B	ITS	NR_138220.1	374/377 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 2455, typový materiál
<i>Hyphopichia</i> sp.	KEE35A	ITS	KY103609.1	404/408 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS5510
		LSU	CP024757.1	745/751 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> isolate makgeolli
<i>Hyphopichia</i> sp.	KEN38G	ITS	KY103609.1	413/415 (99%)	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i> CBS 5510
<i>Naganishia diffluens</i>	KEN19L	ITS	NR_111051.1	607/608 (99%)	<i>Naganishia diffluens</i> CBS 160, typový materiál
		LSU	OL780453.1	587/589 (99%)	<i>Naganishia diffluens</i> CBS 160, typový materiál
<i>Naganishia diffluens</i>	KEN33L	ITS	KY104326.1	619/619 (100%)	<i>Naganishia diffluens</i> CBS 10266
		LSU	OL780453.1	587/589 (99%)	<i>Naganishia diffluens</i> LA5
<i>Naganishia diffluens</i>	KEN36B	ITS	KY104326.1	618/618 (100%)	<i>Naganishia diffluens</i> CBS 10266
<i>Papiliotrema laurentii</i>	KEN34D	LSU	MN186831.1	373/375 (99%)	<i>Papiliotrema laurentii</i> STAG 1.11
<i>Papiliotrema</i> sp.	KEN33C	ITS	LC191388.1	494/503 (98%)	<i>Papiliotrema</i> sp. DMKU-CE95

<i>Rhodosporidium babjevae</i>	KEN10B	ITS	JX188219.1	524/524 (100%)	<i>Rhodosporidium babjevae</i> P01C001
		LSU	KY109043.1	836/844 (99%)	<i>Rhodotorula glutinis</i> CBS 2890
<i>Rhodotorula babjevae</i>	KEN35G	ITS	NR_077096.1	603/610 (99%)	<i>Rhodotorula babjevae</i> CBS 7808, typový materiál
<i>Rhodotorula graminis</i>	KEN11S	ITS	NR_073273.1	591/595 (99%)	<i>Rhodotorula graminis</i> CBS 2826, typový materiál
<i>Rhodotorula mucilaginosa</i>	KEN17D	ITS	KY320609.1	608/610 (99%)	<i>Rhodotorula mucilaginosa</i> MRT3
<i>Rhodotorula</i> sp.	KEN14B	ITS	JN246555.1	556/558 (99%)	<i>Rhodotorula</i> sp. 2 MAC-2011a SDY 020
		LSU	KY109056.1	823/828 (99%)	<i>Rhodotorula mucilaginosa</i> CBS 316
<i>Rhodotorula</i> sp.	KEN15C	ITS	MK367487.1	564/571 (99%)	<i>Rhodotorula</i> sp. Z-Y-6
		LSU	MH447276.1	638/658 (97%)	<i>Rhodotorula mucilaginosa</i> lsu05
<i>Rhodotorula</i> sp.	KEN19R	ITS	NR_157462.1	603/606 (99%)	<i>Rhodotorula taiwanensis</i> CBS 11729, typový materiál
<i>Rhodotorula taiwanensis</i>	KEN35I	ITS	NR_157462.1	604/608 (99%)	<i>Rhodotorula taiwanensis</i> CBS 11729, typový materiál
		LSU	KY271337.1	465/474 (98%)	<i>Rhodotorula mucilaginosa</i> G20
<i>Sacharomycetes</i> sp.	KEN19Ia	ITS	NR_077077.1	322/397 (81%)	<i>Danielozyma ontarioensis</i> CBS 8502, typový materiál.
			NR_151810.1	230/268 (86%)	<i>Methahyphopichia silvanorum</i> CBS 6274, typový materiál
<i>Sacharomycetes</i> sp.	KEN19Ib	ITS	NR_155924.1	158/169 (93%)	<i>Teunomyces kruisii</i> CBS 6451, typový materiál
<i>Suhomyces</i> sp.	KEN35M	ITS	NR_111380.1	118/121 (98%)	<i>Suhomyces wounanorum</i> ATCC MYA-4312, typový materiál
<i>Vishniacozyma</i> sp	KEN28A	ITS	NR_174755.1	439/514 (85%)	<i>Vishniacozyma melezitolytica</i> CGMCC 2.3472, typový materiál
		LSU	MN450772.1	587/618 (95%)	<i>Vishniacozyma</i> sp. Anhui_A6
			NG_058431.1	722/784 (92%)	<i>Vishniacozyma dimennae</i> , typový materiál
<i>Yamadazyma mexicana</i>	KEN1C	ITS	KY105942.1	632/632 (100%)	<i>Yamadazyma mexicana</i> CBS 6306
		LSU	KY110157.1	819/825 (99%)	<i>Yamadazyma mexicana</i> CBS:7067
<i>Yamadazyma mexicana</i>	KEN1F	ITS	KY105942.1	633/633 (100%)	<i>Yamadazyma mexicana</i> CBS 6306
		LSU	KY110157.1	819/825 (99%)	<i>Yamadazyma mexicana</i> CBS 7067

4.2. Zařazení afrických kvasinek pomocí fylogenetických stromů

Všechny námi izolované kvasinky patřící do oddělení *Ascomycota* jsou řazeny do *Saccharomycetes*, kromě taxonomicky poměrně vzdáleného rodu *Aureobasidium*. Podle sekvence ITS byly kmeny KEN26H, KEN31E a KEN26H zařazeny k rodu *Metahyphopichia* (obr.11). Z těchto kmenů byla zjištěna sekvence LSU pouze u KEN31E, avšak i tento gen potvrdil zařazení k tomuto rodu (obr. 12).

Ve fylogenetickém stromě vytvořeného na základě obou genů (obr. 13), došlo k rozdělení *Hypohopichia pseudoburtonii* do dvou skupin. Kmeny KEN26F a KEN34M, které byly pomocí BLASTu určeny jako *H. pseudoburtonii*, byly zařazeny ke kmenům, které nejsou v tomto rodu na základě sekvencí blíže určené a naše kmeny KEN26F a KEN34M by na základě tohoto stromu měli být také taxonomicky zařazeny jako *Hypohopichia* sp.

Pouze na základě ITS sekvence (obr. 14) nelze správně rozdělit bazidiomycety na *Microbotryomycetes* a *Tremellomycetes*, protože při analýze pouze ITS sekvence dochází k zařazení *Microbotryomycetes* mezi *Tremellomycetes*. K oddělení těchto skupin dochází, pokud vytvoříme fylogenetický strom z LSU sekvence (obr. 15) či z obou sekvencí zároveň (obr. 16). Fylogenetická analýza potvrdila zařazení řady kmenů mezi stávající druhy. V případě devíti druhů, které nevykazovali větší podobnost ke známým druhům byla stanovena příslušnost na úrovni rodu (*Candida*, *Hypopichia*, *Papiliotrema*, *Rhodoturala*, *Vishniacozyma*), či na vyšší taxonomické úrovni (*Debaryomycetaceae* sp. KEN34M, 26H, 31E; *Saccharomycetes* sp. KEN 19I, 19Ib).

Obrázek 11: Fylogenetický strom askomycetů založený na ITS sekvencích. Strom je ukořeněn druhy rodu *Taphrina* a *Schizosaccharomyces*. Zobrazeny jsou pouze statistické podpory nad 0.5%.

Obrázek 12: Fylogenetický strom askomycetů založený na LSU rDNA sekvencích. Strom je ukořeněn druhy rodu *Taphrina* a *Schizosaccharomyces*. Zobrazeny jsou pouze statistické podpory nad 0.5%.

Obrázek 13: 1:Fylogenetický strom askomycetů založený na ITS+LSU sekvencích. Strom je ukořeněn druhy rodu Taphrina a Schizosaccharomyces. Zobrazeny jsou pouze statistické podpory nad 0,5%.

Obrázek 14: 1: Fylogenetický strom bazidiomycetů založený na ITS sekvencích. Strom je ukořeněn druhem *Entorrhiza citrifomis*. Zobrazeny jsou pouze statistické podpory nad 0.5%.

Obrázek 15: Fylogenetický strom bazidiomycetů založený na LSU sekvencích. Strom je ukořeněn druhem *Entorziha citrifomis*. Zobrazeny jsou pouze statistické podpory nad 0.5%.

Obrázek 16: Fylogenetický strom bazidiomycetů založený na ITS a LSU sekvencích. Strom je ukořeněn druhem Entorrhiza citrifomis. Zobrazeny jsou pouze statistické podpory nad 0.5%.

4.3 Enzymatické testy

4.3.1. Kvalitativní stanovení celuláz a xylanáz pomocí kultivace

Pokud byla ve zkumavkách se dvěma různými vrstvami agarů pozorována změna v podobě odbarvování svrchní vrstvy agarů a barvení vrstvy spodní, znamená to, že kultivovaná houba štěpí a využívá testovaný substrát jako zdroj živin. Podle intenzity zbarvení lze odhadnout množství využívaného substrátu (Rautela and Cowling 1966) (Tabulka 13). Tento efekt byl po 14 dnech od naočkování pozorován pouze u *Trichoderma viride*, která byla použita jako pozitivní kontrola (Obr. 17 a 18), přičemž intenzita zbarvení byla vyšší při růstu na médiu se značeným xylanem. Velmi slabé změny barvy byly pozorovány u obou kmenů *Wickerhamomyces bisporus*, při růstu ve zkumavce se značeným xylanem. Pouze při jednom opakování *Kuraishia molischiana* byl pozorován efekt alespoň slabého odbarvení, pomineme-li pozitivní kontrolu, při růstu na médiu se značenou celulózu. V žádné zkumavce nedošlo k další změně zbarvení ani po dalších 14 dnech kultivace od prvního odečítání (tj. 28 dní od naočkování).

Obrázek 17: Porovnání zbarvení obou vrstev agaru po 14 dnech kultivace na médiu se značeným xylanem: A-*Trichoderma viride*, B-*Ogataea ramenticola*, C- nenaočkovaná kontrola (1,2,3 opakování)

Obrázek 18 : Porovnání zbarvení obou vrstev agarů po 3 dnech kultivace na médiu se značenou celulozou: A-*Trichoderma viride*, B-*Wickerhamomyces bisporus*, C-*Cryptococcus* sp., D-nenaočkovaná kontrola

Tabulka 13: pozorování zbarvení po 14 dnech na značeném médiu

Druh houby	Opakování	Celulóza	Xylan
<i>Wickerhamomyces bisporus</i> F	1.	-	Spodek vrchního agaru světlejší
<i>Wickerhamomyces bisporus</i> F	2.	-	Spodek vrchního agaru světlejší
<i>Wickerhamomyces bisporus</i> F	3.	-	Spodek vrchního agaru světlejší
<i>Wickerhamomyces bisporus</i> I	1.	-	Spodek vrchního agaru světlejší
<i>Wickerhamomyces bisporus</i> I	2.	-	Spodek vrchního agaru světlejší
<i>Wickerhamomyces bisporus</i> I	3.	-	Spodek vrchního agaru světlejší
<i>Cryptococcus</i> sp. BW	1.	-	-
<i>Cryptococcus</i> sp. BW	2.	-	-
<i>Cryptococcus</i> sp. BW	3.	-	-
<i>Kuraishia molischiana</i> BB	1.	-	-
<i>Kuraishia molischiana</i> BB	2.	-	-
<i>Kuraishia molischiana</i> BB	3.	Slabě odbarvená	-
<i>Nakazawaea ambrosiae</i> CP	1.	-	-
<i>Nakazawaea ambrosiae</i> CP	2.	-	-
<i>Nakazawaea ambrosiae</i> CP	3.	-	-
<i>Ogataea ramenticola</i> CZ	1.	-	-
<i>Ogataea ramenticola</i> CZ	2.	-	-

<i>Ogataea ramenticola</i> CZ	3.	-	Vrstvy stejně zbarvené
<i>Trichoderma viride</i>	1.	Odbarvený spodek svrchního agaru	Spodní vrstva zbarvenější než vrchní
<i>Trichoderma viride</i>	2.	Slabě odbarvený spodek svrchního agaru	Spodní vrstva zbarvenější než vrchní
<i>Trichoderma viride</i>	3.	Odbarvený spodek svrchního agaru	Spodní vrstva mírně zbarvenější než vrchní
Nenaočkovaná negativní kontrola	1.	-	Neodbarvená (slabě difunduje)
Nenaočkovaná negativní kontrola	2.	-	-
Nenaočkovaná negativní kontrola	3.	-	Neodbarvená (slabě difunduje)

4.3.2. Aktivita endolytických enzymů

Testované kvasinky vykazovaly žádné nebo velmi nízké aktivity endolytických enzymů během měření v několika opakování do 17. dne od naočkování (Tabulka 14–21). Enzymatické aktivity pozitivní kontroly *T. viride*, dosahovaly maximálních hodnot 5,13 mU u endo-1,4- β -glukanázy, 9,5 mU u endo-1,4- β -xylanázy a 6,4 mU u endo-proteázy.

Tabulka 14: Aktivita endo-1,4- β -Glukanázy v různé dny měření [mU]

	den 5	den 7	den 10	den 13	den 17
<i>T. viride</i>	0,19	0,03	0,58	3,04	5,13
<i>W. bisporus</i>	0,00	0,66	0,14	0,35	0,00
<i>Cryptococcus</i> sp.	0,00	0,54	0,06	0,00	0,00
<i>K. molischiana</i>	0,00	0,13	0,03	0,30	0,16
<i>O. ramenticola</i>	0,00	0,08	0,27	0,26	0,00
<i>N. ambrosiae</i>	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00

Tabulka 15: Aktivita endo-1,4- β -Xylanázy v různé dny měření [mU]

	den 5	den 7	den 10	den 13	den 17
<i>T. viride</i>	8,60	6,00	7,95	9,51	8,47
<i>W. bisporus</i>	0,00	0,53	0,02	0,08	0,00
<i>Cryptococcus</i> sp.	0,04	0,08	0,00	0,06	0,00
<i>K. molischiana</i>	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00
<i>O. ramenticola</i>	0,01	0,19	0,16	0,03	0,00
<i>N. ambrosiae</i>	0,05	0,00	0,03	0,05	0,00

Tabulka 16: Aktivita endo-1,4-b-Mannanázy v různé dny měření [mU]

	den 5	den 7	den 10	den 12	den 14	den 17
<i>T. viride</i>	0,19	0,01	0,39	0,00	1,88	0,53
<i>W. bisporus</i>	0,01	0,00	0,37	0,00	0,00	0,24
<i>Cryptococcus</i> sp.	0,90	0,56	1,30	1,62	1,02	1,49
<i>K. molischiana</i>	0,86	0,05	0,25	1,58	0,71	0,97
<i>O. ramenticola</i>	0,34	0,24	0,48	1,53	0,98	1,19
<i>N. ambrosiae</i>	0,15	0,28	0,41	0,00	0,87	0,58

Tabulka 17: Aktivita pullulanázy v různé dny měření [mU]

	den 5	den 7	den 10	den 12	den 14	den 17
<i>T. viride</i>	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
<i>W. bisporus</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
<i>Cryptococcus</i> sp.	0,02	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
<i>K. molischiana</i>	0,00	0,02	0,01	0,07	0,00	0,01
<i>O. ramenticola</i>	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03	0,00
<i>N. ambrosiae</i>	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01

Tabulka 18: Aktivita endo-proteázy v různé dny měření [mU]

	den 5	den 7	den 10	den 12	den 14	den 17
<i>T. viride</i>	2,39	3,58	4,43	5,00	6,44	5,31
<i>W. bisporus</i>	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<i>Cryptococcus</i> sp.	0,06	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
<i>K. molischiana</i>	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
<i>O. ramenticola</i>	0,10	0,00	0,07	0,07	0,44	0,00
<i>N. ambrosiae</i>	0,11	0,00	0,00	0,13	0,42	0,00

Tabulka 19: Aktivita α -amylázy v různé dny měření [mU]

	den 5	den 7	den 10	den 12	den 14	den 17
<i>T. viride</i>	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
<i>W. bisporus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cryptococcus</i> sp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>K. molischiana</i>	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>O. ramenticola</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<i>N. ambrosiae</i>	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,05

Tabulka 20: Aktivita lakázy v různé dny měření [mU]

	den 5	den 7	den 10	den 13	den 17
<i>T. viride</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W. bisporus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cryptococcus</i> sp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>K. molischiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>O. ramenticola</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>N. ambrosiae</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka 21: Aktivita endo-arabinázy v různé dny měření [mU]

den 17	
<i>T. viride</i>	0,03
<i>W. bisporus</i>	0,00
<i>Cryptococcus</i> sp.	0,00
<i>K. molischiana</i>	0,00
<i>O. ramenticola</i>	0,00
<i>N. ambrosiae</i>	0,00

4.3.3. Aktivita exolytických enzymů

Vysoký enzymatický potenciál byl naměřen u *Kuraishia molischiana*, u které byla naměřena nejvyšší aktivita β -glukosidázy, β -xylosidázy a celobiohydrolázy. Další kvasinkou s vysokým enzymatickým potenciálem byla *Nakazawaea ambrosiae*, u které byla naměřena vyšší aktivita kyselá fosfatázy, β -galaktosidázy a také lipázy než u *K. molischiana*. *Wickerhamomyces bisporus* a *Nakazawaea ambrosiae* vykazovaly vysokou lipázovou aktivitu.

Tabulka 22: Aktivita exolytických enzymů [mU]

Aktivita enzymu (mU)	<i>W. bisporus</i>	<i>Cryptococcus</i> sp.	<i>K.molischiana</i>	<i>N. ambrosiae</i>	<i>O. ramenticola</i>	<i>T. viride</i>
β -glukosidáza	109,7	13,0	492,3	350,9	49,6	357,5
kyselá fosfatáza	0	0	1,6	219,9	0	200,6
β -xylosidáza	6,8	1,9	503,1	10,7	7,9	148,0
chitináza	0	0	0,4	0	0,2	98,3
celobiohydroláza	0	0	238,0	43,9	0,1	325,0
β -galaktosidáza	0,2	0	1,5	16,7	0	305,5
α -glukosidáza	0	0	0,1	0	0	430,2
lipáza	218,1	5,0	0	501,2	0	203,0
β -manosidáza	0	0	11,3	14,1	7,3	8,6

Naopak aktivita enzymu α -glukosidázy byla zjištěna pouze u již zmíněné *K. molischiana*, přičemž i tato naměřená aktivita dosahuje velmi nízké hodnoty (0,14452 mU). Poměrně úzký a slabý enzymatický potenciál byl naměřena také u *Cryptococcus* sp., který využívá především aktivity β -xylosidázy a lipázy (Tabulka 22).

4.4. Antibiotické testy

Testy, jestli izolované kvasinky potlačují růst jiných mikrobů, byly provedeny oproti modelovým půdním mikroorganismům, a patogenům člověka a rostlin. Po změření inhibiční zóny, pokud byla přítomna, byla aktivita pro přehlednost rozřazena do tří stupňů, kdy první stupeň značí slabé ovlivnění růstu patogenu, přičemž se ale nevytváří inhibiční zóna. Ve druhém a třetím stupni aktivity se již inhibiční zóna vytváří, rozdíl je v její velikosti, kdy od velikosti 0,4 cm v jednom směru od okraje vyříznutého terčíku je aktivita již značena třemi +. Řada afrických kmenů kvasinek je schopno potlačovat růst *E. coli* a/nebo *Kocuria rhizophila*. což značí, že mohou být inhibovány stejnými metabolity kvasinek. Inhibice patogenů se však zdá, že je vysoce závislá na daném kmeni kvasinky a nelze jednoznačně říci, že určitý druh bude potlačovat jejich růst.

Jedinou kvasinkou schopnou potlačovat růst vláknité houby, byla kvasinka z rodu *Rhodotorula*, která byla schopna omezovat růst *Aspergillus fumigatus* inhibiční zónou v průměru o velikosti 0,43 cm. Naopak nelze předpokládat antibiotickou aktivitu od *Yamadazyma mexicana*, kdy žádný z kmenů nebyl schopný inhibovat růst patogenů. *Rhodosporidium babjevae* a *Vishniacozyma* sp. také nebyly schopno inhibovat růst jiných mikroorganismů, zde jsme však měli k dispozici pouze jeden kmen, přičemž antibiotická aktivita, zdá se, je u těchto kvasinek izolovaných z afrických brouků hodně závislá na daném kmeni (tabulka 23).

Po tomto zjištění proběhl tentýž pokus i u kvasinek izolovaných z larev evropského kůrovce *Ips typographus*. Žádná z těchto kvasinek neprokazovala aktivitu proti *E.coli*, *Cryptococcus neoformans*, *Saccharomyces cerevisiae* či *Aspergillus fumigatus*. *Kocuria rhizophila* byla inhibována jedním kmenem *Kuraishia capsulata*, ale především *Wickerhamomyces bisporus*, kdy všechny kmeny této kvasinky výrazně potlačovaly růst této bakterie (tabulka 24).

Tabulka 23: Antibiotická aktivita afrických kvasinek izolovaných z brouků (+ ovlivnění růstu, ++ inhibiční zóna do 0,4 cm, +++ inhibiční zóna nad 0,4 cm – průměr ze tří opakování)

Kmen	Taxonomická identita	<i>E. coli</i>	<i>K. rhizophila</i>	<i>S. aureus</i>	<i>S. agalactiae</i>	<i>A. fumigatus</i>
KEN17L	<i>Aureobasidium pullulans</i>	-	-	-	-	-
KEN36P	<i>Aureobasidium pullulans</i>	+++	+++	-	-	-
KEN23A	<i>Aureobasidium sp.</i>	++	+	-	-	-
KEN4C	<i>Candida sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN19Ia	<i>Saccharomyces sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN31E	<i>Debaryomycetaceae sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN36N	<i>Hannaella phyllophila</i>	++	+++	-	-	-
KEN1D	<i>Hyphopichia burtonii</i>	-	-	-	-	-
KEN1K	<i>Hyphopichia burtonii</i>	+	-	-	-	-
KEN8I	<i>Hyphopichia lachancei</i>	+	-	-	-	-
KEN26F	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	-	-	-	-	-
KEN34I	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	-	-	-	-	-
KEN34L	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	-	-	-	-	-
KEN34M	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	-	-	-	-	-
KEN37G	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	-	-	-	-	-
KEN38Q	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	-	-	-	-	-
KEN11A	<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	-	-	-	-	-
KEE35A	<i>Hyphopichia sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN11C	<i>Hyphopichia sp.</i>	-	-	++	-	-
KEN33B	<i>Hyphopichia sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN38G	<i>Hyphopichia sp.</i>	++	+++	-	-	-
KEN8B	<i>Hyphopichia sp.</i>	++	+++	-	-	-
KEN19L	<i>Naganishia diffluens</i>	-	-	-	-	-
KEN33L	<i>Naganishia diffluens</i>	+	-	+	++	-
KEN36B	<i>Naganishia diffluens</i>	-	++	-	-	-
KEN34D	<i>Papiliotrema laurentii</i>	++	+++	-	-	-
KEN33C	<i>Papiliotrema sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN6D	<i>Pseudopithomyces sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN10B	<i>Rhodospiridium babjevae</i>	-	-	-	-	-
KEN35G	<i>Rhodotorula babjevae</i>	-	-	-	-	-
KEN11S	<i>Rhodotorula graminis</i>	-	-	-	-	-
KEN17D	<i>Rhodotorula mucilaginosa</i>	-	-	-	-	-
KEN15C	<i>Rhodotorula sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN19R	<i>Rhodotorula sp.</i>	-	-	-	-	+++
KEN14B	<i>Rhodotorula sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN35I	<i>Rhodotorula taiwanensis</i>	-	-	-	-	-
KEN19Ib	<i>Sacharomyces sp.</i>	-	++	-	-	-
KEN26H	<i>Debaryomycetaceae sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN35M	<i>Debaryomycetaceae sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN28A	<i>Vishniacozyma sp.</i>	-	-	-	-	-
KEN1C	<i>Yamadazyma mexicana</i>	-	-	-	-	-
KEN1F	<i>Yamadazyma mexicana</i>	-	-	-	-	-

Tabulka 24: Antibiotická aktivita kvasinek izolovaných z larev *I. typographus* (+ ovlivnění růstu, ++ inhibiční zóna do 0,4 cm, +++ inhibiční zóna nad 0,4 cm – průměr ze tří opakování)

Kmen	Taxonomická identita	<i>E. coli</i>	<i>K. rhizophylla</i>	<i>C. neoformans</i>	<i>S. cerevisiae</i>	<i>A. fumigatus</i>
BW	<i>Cryptococcus</i>	-	-	-	-	-
CQ	<i>Kuraishia capsulata</i>	-	-	-	-	-
CD	<i>Kuraishia capsulata</i>	-	++	-	-	-
BN	<i>Kuraishia molischiana</i>	-	-	-	-	-
BB	<i>Kuraishia molischiana</i>	-	-	-	-	-
CE	<i>Kuraishia molischiana</i>	-	-	-	-	-
W	<i>Meyerozyma guillermordii</i>	-	-	-	-	-
AM	<i>Meyerozyma guillermordii</i>	-	-	-	-	-
AY	<i>Meyerozyma guillermordii</i>	-	-	-	-	-
Y	<i>Naganishia difluens</i>	-	-	-	-	-
AV	<i>Naganishia difluens</i>	-	-	-	-	-
AO	<i>Naganishia difluens</i>	-	-	-	-	-
CP	<i>Nakazawaea ambrosiae</i>	-	-	-	-	-
J	<i>Nakazawaea ambrosiae</i>	-	-	-	-	-
K	<i>Nakazawaea ambrosiae</i>	-	-	-	-	-
P	<i>Ogataea glucozyma</i>	-	-	-	-	-
CZ	<i>Ogataea ramenticola</i>	-	-	-	-	-
BV	<i>Ogataea ramenticola</i>	-	-	-	-	-
B	<i>Ogataea ramenticola</i>	-	-	-	-	-
I	<i>Wickerhamomyces bisporus</i>	-	+++	-	-	-
CF	<i>Wickerhamomyces bisporus</i>	-	+++	-	-	-
F	<i>Wickerhamomyces bisporus</i>	-	+++	-	-	-
CM	<i>Yamadazyma tenuis</i>	-	-	-	-	-

5. Diskuze

5.1. Izolované druhy

Druhy izolované z *I. typographus* jsou již svou spjitostí s podkorním hmyzem známy, výjimkou může být snad jen blíže neurčený druh *Cryptococcus*. Kultivačně se však podařilo zachytit pouze asi desetinu druhů, které byly zjištěny pomocí metabarcodingu v paralelní studii. Kultivované kvasinkové druhy však patří k těm nejčtenějším ve střevě *I. typographus* (Veselská et al. 2023). Ze zajímavých kmenů *Cryptococcus* sp. (BW), *Kuraishia molischiana* (BB), *Nakazawaea ambrosiae* (CP), *Ogataea ramenticola* (CZ) a *Wickerhamomyces bisporus* (F, I) byly získány celegonomické sekvence. Analýza těchto sekvencí odhalila u všech těchto kmenů přítomnost genů kódujících enzymy zodpovědné za degradaci toxických látek a enzymů degradující složky buněčné stěny rostlinných buněk, tato aktivita však nebyla v laboratorních podmínkách potvrzena je možné, že se tedy u některých jedná jen o nefunkční pseudogeny či, což je více pravděpodobné, nejsou za našich experimentálních podmínek exprimovány (Cheng et al. 2023). Kvasinky izolované v Africe jsou známé především svým výskytem v půdě, na povrchu rostlin či jako endofyté. Naopak *Hyphopichia lachancei* je však již známa z požerku hmyzu v Jihoafrické republice. Také zde najdeme řadu blíže neurčených druhů, přičemž výskyt těchto rodů bývá dosti rozšířený na řadě substrátů. Tyto rody také často mají určitý biotechnologický potenciál, na který by mohlo proběhnout další testování.

Následující dvě podkapitoly stručně shrnují dosavadní poznatky o vlastnostech nalezených druhů.

5.1.1. Izolované kvasinky v ČR z *Ips typographus*

Ogataea ramenticola byla izolována v USA z požerku hmyzu na *Pinus taeda* (Kurtzman 2011), avšak také v Evropě na severu Finska z *I. typographus*, stejně jako v našem případě. Ve Finsku byl z tohoto brouka izolován ještě jiný druh zapadající do tohoto rodu, který je podle ITS sekvence nejbližší *O. glucozyma*, avšak ani v této studii, ani v naší práci nebyl sekvenován i jiný gen pro přesnější určení (Linnakoski et al. 2021).

Kvasinka *Meyerozyma guilliermondii* je velmi často izolována z rostlin, a to jako endofyt i jako epifyt (Joel and Bhimba 2013; Yan et al. 2018). Byla též již izolována ze střeva kůrovce (Rivera et al. 2009), lze tedy předpokládat, že tato kvasinka je získána během života s přijímanou potravou (tj. rostlinným materiálem). Nejen svým častým výskytem má vysoký potenciál na využití jak v biotechnologiích, kdy je schopna vytvářet některé enzymy,

polyalkoholy a jiné člověkem využívané látky, a dále má využití v ekologickém zemědělství (Gong et al. 2007; Nakayan et al. 2013; Yan et al. 2021).

Původním habitatem *Kuraishia capsulata* a *K. molischiana* jsou požerky larev brouků pod kůrou jehličnatých stromů. *K. capsulata* vytváří extracelulární polysacharidy, pomocí kterých je schopna se přichytit na tělo brouka (Péter et al. 2005; Péter 2011; Rivera et al. 2009). *Kuraishia capsulata* a *K. molischiana* jsou velmi příbuzné druhy, přičemž i jejich fenotypické znaky jsou prakticky stejné. Také je pravděpodobné, že hlavní zásobou fosforu *K. capsulata*, je extracelulární fosfomannan, který si kvasinka sama vytváří, pokud má mnoho uhlíku, dostatek fosforu a nedostatek dusíku. Tyto podmínky ve dřevní biomase jsou poměrně běžné (Lichko et al. 2013; Ustyuzhanina et al. 2018).

Nakazawaea ambrosiae byla izolována z požerků *Ips typographus* jak v naší, tak i v předchozí studii, při které byl získán typový kmen pro popis tohoto druhu. Zatímco náš sběr proběhl v ČR, typový kmen byl izolován z Ruska. Pravděpodobně tedy bude tento druh vázaný na severní polokouli a možná i jenom jako symbiont *I. typographus* či jako endofyt jeho hostitele (Crous et al. 2019). Také *Wickerhamomyces bisporus* byl poprvé izolován z požerku kůrovců, přesněji z napadené jedle v Rakousku, avšak byl izolován také jako lidský patogen (Kurtzman 2011; Passoth 2015). Lze tedy předpokládat, že jeho původním habitatem je společenstvo brouka či jako endofyt, avšak při poranění v těchto podmínkách může u lidí způsobovat nemoci (Giordano et al. 2012). *W. bisporus* byl také testován, zda je schopný vytvářet kyselinu citronovou, avšak to se nepotvrdilo a jeho významem pro člověka zůstává i nadále pouze případná patogenita (Kamzolova and Morgunov 2017).

Kvasinka *Cryptococcus* sp, která podle ITS sekvence má nejblíže k *C. gatti*, si nepochybně zaslouží ještě další pozornost, především pro další molekulární analýzy.

5.1.2. Izolované africké kvasinky

Některé druhy kvasinek patřící do rodu *Yamadazyma* nebo jim blíže příbuzné, jsou možnými intestinálními symbionty brouků i jiného hmyzu. Mezi tyto kvasinky mohou patřit *Y. scolyti*, *Candida dendronema* či *C. amphixiae* (Kurtzman 2011; Lachance et al. 2011). *Yamadazyma mexicana* patří mezi zástupce, kteří byli izolováni pouze z rostlin, první izoláty byly z odumírajících kaktusů (Miranda et al. 1982). Kmeny izolované ze slupky plodů avokáda se ukázaly jako vhodné pro využití v potenciálním biologickém boji proti *Colleotrichum gloeosporioides*, který působí ztráty ve výnosech tohoto ovoce (González-Gutiérrez et al. 2023). *Y. mexicana* také dokáže využívat k růstu aromatické a alifatické uhlovodíky, a dokonce

na nich i prosperovat, může se tedy vyskytovat i na znečištěných územích či je lze potenciál při různých detoxifikačních procesech (Hashem et al. 2018). V jednom případě byla *Y. mexicana* nalezena i při fermentaci kakaových bobů v Ghaně. Fermentace kakaových bobů na hromadách je tradičním způsobem fermentace v této lokalitě, avšak nutnost fermentace je u všech kakaových bobů před jejich využitím (Daniel et al. 2009). Toto je však další izolát z rostlinné tkáně a nabízí se tedy otázka, jestli námi izolovaný kmen nebyl zachycen pouze náhodou z rostliny *Syzygium guineense*, která byla shodou náhod napadena hmyzem.

H. burtonii může být i příležitostný patogenem člověka, kdy způsobuje sekundární peritonitidu tj. zánět pobřišnice, avšak jako patogen není příliš častá (Chamroensakchai et al. 2021; Feldman et al. 2020). Mnohem častěji se s ní lze setkat jako s kontaminantem pečiva. Na potlačení kontaminace *H. burtonii* však stačí ošetření některými v potravinářství povolenými konzervanty nebo i etanolem (20% w/v) (Bernardi et al. 2019; Berni and Scaramuzza 2013). Pravděpodobně se podílí i na výrazném aroma některých asijských jídel či destilátů (Li and Sun 2023, Li et al. 2020), za což jsou odpovědné deriváty 3-methylthio-1-propanolu (Ma et al. 2022). Byla u ní popsána i produkce killer toxinů (Vadkertiová and Sláviková 1995).

Hyphopichia lachancei byl v roce 2020 vyčleněn z druhu *H. burtonii* a to při přezkoumání tří různých kmenů, z nichž jeden byl původně izolován ve Francii, druhý v Maďarsku a třetí v Jihoafrické republice z požerku hmyzu. Třebaže sekvenčně se tyto druhy v ITS a D1/D2 doméně LSU téměř neliší, lze je rozeznat pomocí fenotypických znaků, především vytvářením endospor *H. lachancei*, avšak pouze na hyfální stélce. Jsou to dimorfní organizmy a tvorba askospor ve kvasinkové fázi nebyla pozorována. *H. lachancei* také není schopna využívat cellobiózu, na rozdíl od *H. burtonii* (Brysch-Herzberg et al. 2020).

Hyphopichia pseudoburtonii byla také vyčleněna z druhu *H. burtonii* a to v roce 2010 na základě sekvenční odlišnosti v ITS sekvenci a D1/D2 doméně LSU (Groenewald and Smith 2010). Izolovaná byla mj. z obilí, pečiva, ovoce či z obsahu bachoru dobytka (Groenewald and Smith 2010). V roce 2018 bylo popsáno i její využití při přípravě bioetanolu z odpadu po zpracování brambor (Hossain et al. 2018).

Papiliotrema laurentii, dříve nazývána *Cryptococcus laurentii*, se vyskytuje běžně v půdě, rostlinách či zbytcích ze zemědělské výroby (Khunnamwong et al. 2018; de Almeida 2022; Vieira 2020). Má vysoký potenciál na využití v biotechnologiích, protože je schopna rozkládat naftové deriváty či pomáhat s bioremediací těžkých kovů (de Almeida 2022). Také byla popsána i její schopnost přispívat k degradacím nátěrových hmot na bázi polyesterů a polyuretanů (Barlow et al. 2020; Hung et al. 2019). Byla zachycena také jako lidský patogen,

kdy způsobila systémovou nákazu u předčasně narozeného dítěte s velmi nízkou porodní váhou (Al-Otaibi et al. 2021).

Rhodosporidium či *Rhodotorula babjevae* je slizovitá, červeně pigmentovaná kvasinka, izolovaná poprvé z rostlin v roce 1993 (Golubev 1993). Později byla izolovaná i z vodních ekosystémů na Floridě (Fell et al. 2011) a i z dalších oblastí, mj. i z korýšů obývajících Atlantický oceán (Sperstad et al. 2006). Má významný biotechnologický potenciál, ať už v produkci exopolysacharidů (Seveiri et al. 2020), karotenoidů (Kim et al. 2012), esterů, masných kyselin a glykolipidů (Pedras et al. 2022), nebo lipidů (Munch et al. 2015). Studoval se i její přirozený vztah k václavkám *Armillaria mellea*, ale jejich vzájemné ovlivnění se v laboratorních podmínkách nepodařilo prokázat (Pellegrini et al. 2013).

Naganishia diffluens je patogenní kvasinka, která byla izolována mimo jiné z mozku, plic a trávicí soustavy holubů (Bermann et al. 2022) a dalších ptáků, např. rorýse, volavky či dudka (Berhout et al. 2022). Izolovaná byla ale také z prachu ve vnitřních prostorech obydlí v Japonsku (Hashimoto et al. 2020), ze vzorků prachu z mezinárodní vesmírné stanice (Bijlani et al. 2022) nebo z tekoucích vod v Jižní Americe (Carvalho et al. 2021).

Kvasinky z rodu *Suhomyces* se vyskytují běžně v a na rostlinách, ovoci či hmyzu v tropech ve Francouzské Guayaně nebo v Thajsku (Jacques and Casaregola 2019; Kijpornyongpan et al. 2019; Kurtzman et al. 2016). Jedná se o rod hub s jednobuněčnou stélkou široce rozšířený a izolovaný zejména z hmyzu využívajícího k rozmnožování plodnice hub (Crous et al. 2020; Jadhav et al. 2020).

Vishniacozyma je rod kvasinek, rozšířený od teplých tropických oblastí (Chang et al. 2021) až po velmi studenou Antarktidu (Bezus et al. 2020). Zaznamenána byla také v Kanadě (Tsuji et al. 2019), v Jižní Korei (Maeng et al. 2022) či v Brazílii na rostlinách (Felix et al. 2020). *Vishniacozyma meleztolytica*, která je sekvenčně nejbližší k námi izolovanému kmenu, byla izolovaná v Číně z povrchu listu a je blízce příbuzná s *Vishniacozyma dimennae* a *Vishniacozyma globispora*. *V. meleztolytica* umí využívat melezitózu, ale neumí využívat DL-laktát a citrát (narozdíl od *Vishniacozyma dimennae* a *Vishniacozyma globispora*) (Li et al. 2020). Endofytická *V. victoriae* působí negativně na růst plísně *Botrytis cinerea* na kiwi (Nian et al. 2023) a na další houby (Gorordo et al. 2023). Běžně se vyskytuje také v bytech jako součást prachu, a jelikož se předpokládá, že vystavení mikroorganismům má vliv na pravděpodobnost výskytu a závažnosti astmatu, bylo zjištěno, že *V. victoriae* se vyskytuje častěji v bytech, kde žijí děti bez astmatu (Rush et al. 2022).

Byly popsány záchyty *Hannaella phyllophila* z povrchu listů cukrové třtiny v Thajsku a na Taiwanu (Srisuk et al. 2019; Surussawadee et al. 2015) a také z rostlin v mokřadu čínského jezera Yilong (Wang et al. 2022).

5.2. Enzymatická aktivita

Jak je již zmíněno v úvodu, vzhledem k nice obsazované kůrovci je jasné, že dospělec brouka, jako i jeho larva a symbiotické organizmy přicházejí do styku s rostlinnou hmotou. Přestože se kvasinkám nepřikládá významná role při trávení rostlinné biomasy, bylo cílem této části práce najít mezi kvasinkami izolovanými v ČR z *Ips typographus* takové, které vykazují významnější míru produkce extracelulárních enzymů, podílejících se na rozkladu rostlinné hmoty. Smyslem je jednak základní výzkum, jednak není vyloučeno u zajímavých izolátů další studium pro účely průmyslových biotechnologií.

Největší pozornost byla věnována enzymům rozkladu polysacharidů. U všech testovaných enzymů byly v kultivačních tekutinách zjištěny pouze zanedbatelné aktivity s výjimkou β -galaktosidázy u *N. abrosiae*, 1,4-betaglukanázy a 1,4-betaxylanázy u *W. bisporus*. To ukazuje, že nejsou schopny degradovat komplexní složky ligno-celulózy, ale může rozkládat její jednodušší složky pomocí exolytických enzymů. To je v souladu se známou omezenou enzymatickou aktivitou kvasinek ze střeva kůrovců (Barcoto et al. 2020; Ibarra-Juarez et al. 2020). To značí, že při rozkladu této složky dřevní hmoty hrají významnou roli jiní členové společenstva, ať už samotný brouk či symbiotické bakterie. Přestože se většina těchto rozkladných reakcí přisuzuje intestinálním bakteriím, tak např. ze střeva *Ips pini* nebyl izolován jediný kmen schopný štěpit karboxymethylcelulózu (CMC), avšak tato schopnost byla zjištěna u vláknité houby *Entomocorticium* (Delalibera et al. 2005, Valiev et al. 2009). Naše zjištění, že *Meyerozyma guilliermonii* neštěpí lignin, nesouhlasí se zjištěním Zheng et al. (2023), který zjistil, že *M. guilliermondii* rozkládá lignin typu GSH, kde jsou jednotlivé složky spojeny β -O-4, β - β , a β -5 vazbami (Shao et al. 2017, Taleb et al. 2020, Zheng et al. 2023). Dále jsme pak nepotvrdili výskyt amylázy, která by měla být též produkována (Yan et al. 2021). Každopádně tyto aktivity stojí za přezkoumáním, protože umí využívat celou řadu cukrů vyskytujících se v dřevní hmotě, což má velký potenciál v biotechnologiích, stejně jako 1,4- β -xylanázy (da Silveira et al. 2020; Jordan and Wagschal 2005; Polizeli et al. 2005). Je také možné, že jelikož se *M. guilliermondii* vyskytuje na širokém spektru rostlin, vyskytují se tyto vlastnosti pouze u některých kmenů.

Ze všech 12 testovaných enzymů cukerného metabolismu byly nejvyšší hodnoty aktivit nalezeny u *K. molischianna* a *N. ambrosiae*. Maximální hodnoty enzymových aktivit shrnuje

Tabulka 25. Vyšší hodnoty enzymových aktivit (mU) než u kontrolního kmene *T. viride*, byly zaznamenány pouze u *K. molischiana*, a to v případě dvou enzymů a to β -glukosidázy a β -xylosidázy. Vysoké hodnoty beta-glukozidázy by mohly být zajímavé i pro biotechnologický průmysl (Mazura 2008).

Co se týká dalších aktivit lytických enzymů, tak aktivita lakázy (rozklad ligninu a případná účast na oxidaci verbenonu) nebyla zjištěna u žádného kmene, chitinázy pouze zanedbatelná hodnota u *K. molischiana*, lipázy u *W. bisporus* a *N. ambrosiae* Aktivita endoproteázy byla detekována mimo *T. viride* pouze u *N. ambrosiae* a *O. ramenticola*. Významnější aktivita kyselá fosfatázy byla nalezena pouze u *N. ambrosiae*.

Tabulka 25: maximální hodnoty enzymových aktivit nezávisle na dni měření

	<i>W. bisporus</i>	<i>Cryptococcus sp.</i>	<i>K.molischiana</i>	<i>N. ambrosiae</i>	<i>O. ramenticola</i>	<i>T. viride</i>	<i>A. aerolatum</i>
β -glukosidáza	109,7	13	492,3	350,9	49,6	357,5	
β -xylosidáza	6,8	1,9	503,1	10,7	7,9	148	
chitináza	0	0	0,4	0	0,2	98,3	
celobiohydroláza	0	0	238	43,9	0,1	325	
β -galaktosidáza	0,2	0	1,5	16,7	0	305,5	
α -glukosidáza	0	0	0,1	0	0	430,2	
β -manosidáza	0	0	11,3	14,1	7,3	8,6	
1,4-betaglukanáza	0,66	0,54	0,3	0,24	0,27	5,13	0,46
1,4-betaxylanáza	0,53	0,08	0,05	0,05	0,09	8,6	0,16
1,4-betamannanáza	0,37	1,62	1,58	0,87	1,53	1,88	0,71
pullulanáza	0,02	0,03	0,07	0,01	0,03	0,02	0,03
alfa amyláza	0	0	0,01	0,02	0,01	0,02	0,1
endo arabinóza	0	0	0	0	0	0,03	0,02

Z těchto enzymů má zřetelné biotechnologické využití lakáza, především v dřevozpracujícím a papírenském průmyslu, což je dokumentováno v mnoha pracích (Baldrian 2006, Houfani et al. 2020).

5.3. Antimikrobiologická aktivita

Antifungální účinky u kvasinek spojovaných s kůrovci již byly popsány. Při této interakci jsou potlačovány entomopatogenní vláknité houby a stimulovat růst hub mutualistických (Adams et al. 2008; Davis et al. 2011). Tato aktivita může mít význam pro brouka, jelikož se tím zvyšuje jeho zdatnost. Mimo vlastní ekologický význam ale jejich studium může být přínosné i z hlediska hledání nových antibiotik vůči lidským či jiným patogenům. Z tohoto důvodu jsme

Tabulka 26: Souhrnná tabulka všech zjištěných mikrobiálních aktivit

Kmen	Taxonomická identita	<i>E. coli</i>	<i>K. rhizophila</i>	<i>S. aureus</i>	<i>S. agalactiae</i>	<i>C. neoformans</i>	<i>S. cerevisiae</i>	<i>A. fumigatus</i>
KEN36 P	<i>Aureobasidium pullulans</i>	+++	+++					
KEN23 A	<i>Aureobasidium</i> sp.	++	+					
KEN36 N	<i>Hannaella phyllophila</i>	++	+++					
KEN1K	<i>Hyphopichia burtonii</i>	+	-					
KEN8I	<i>Hyphopichia lachancei</i>	+	-					
KEN11 C	<i>Hyphopichia</i> sp.	-	-	++				
KEN38 G	<i>Hyphopichia</i> sp.	++	+++					
KEN8B	<i>Hyphopichia</i> sp.	++	+++					
CD	<i>Kuraishia capsulata</i>	-	++					
KEN33 L	<i>Naganishia diffluens</i>	+	-	+	++			
KEN36 B	<i>Naganishia diffluens</i>	-	++					
KEN34 D	<i>Papiliotrema laurentii</i>	++	+++					
KEN19 R	<i>Rhodotorula</i> sp.	-	-					+++
KEN19I	<i>Sacharomycetes</i> sp.	-	++					
I	<i>Wickerhamomyces bisporus</i>	-	+++					
CF	<i>Wickerhamomyces bisporus</i>	-	+++					
F	<i>Wickerhamomyces bisporus</i>	-	+++					

testovali aktivitu proti *A. fumigatus*, jednomu z nejčastějších lidských patogenů, který se běžně vyskytuje ve vzduchu a je schopný způsobovat nákazy lidí (Latgé 2001). Jen jeden testovaný kmen, *Rhodotorula* sp. KEN19R, však potlačoval růst této houby. To spolu s faktem, že ani další houby (*C. neoformans*, *S. cerevisiae*) nebyly studovanými kvasinkami potlačovány, ukazuje, že kvasinky mají jen omezený potenciál antibiomy vůči houbám.

Při zjišťování antimikrobiálních účinků všech kmenů jsme zjistili, že aktivity vykazovalo pouze 17 kmenů (Tabulka 26). Nejvíce izolátů vykazovalo aktivitu vůči gram-pozitivním půdním bakteriím *K. rhizophila* a vůči *E. coli*. Ojedinělý inhibiční vliv byl zjištěn vůči bakteriím *S. aureus*, *S. agalactiae* a žádný u kvasinek *C. neoformans* a *S. cerevisiae*. Na potenciální využití proti těmto kvasinkám je tedy vhodnější využít některé endofytické houby, které jsou schopny jejich růst potlačovat (Hormazabal and Piontelli 2009). Z českých izolátů z *Ips typographus* má vysoký potenciál na potlačování bakterie *K. rhizophila* druh *Wickerhamomyces bisporus*, kdy se ve všech opakováních vytvořila při růstu bakterií inhibiční zóna.

Potenciálním lidským patogenem je také *Aureobasidium pullulans*, které bylo izolováno z podkorních brouků v Africe. Přestože se vyskytuje spolu s kůrovci či jako endofyt (Przybył et al. 2008; Gibbs and Inman 1991), peptidy z hmyzu dokáží jeho růst také potlačovat (Xu et al. 2019), což značí, že nejspíše neovlivňuje negativně společenstvo brouka. Také je zajímavé, že nebyla potvrzena inhibice *S. agalactiae*, protože bylo zjištěno, že tvoří liamocin, který specificky potlačuje růst streptokoků (Bischoff et al. 2018).

Antibiotická aktivita kmenů KEN11C *Hyphopichia* sp. a KEN33L *Naganishia diffluens* vůči lidským patogenům *S. aureus* a *S. agalactiae* by možná zasloužila další pozornost. Nalezené aktivitu ukazují, že také kvasinky, tedy nejen vláknité houby, mohou být mít antagonistické účinky na ostatní mikroby v mikrobiomu podkorního hmyzu a tento mechanismus by se při studiu interakcí v tomto ekosystému neměl opomíjet. Právě kvasinky nejsou typičtí producenti sekundárních metabolitů a potenciální bioaktivní extrolyty budou pravděpodobně proteinové povahy. Příkladem těchto látek je killer toxin *Wickerhamomyces anomalus*, který patří mezi β -glukanázy (Cecarini et al. 2019), či různé proteiny u rodu *Pichia* (Bajaj, Raina and Singh 2013; Wang et al. 2007) a *Williopsis* (Buzziny et al. 2004). V případě kvasinek ze skupiny *Basidiomycota*, je jen velmi málo studií na jejich sekundárních metabolitech. Příkladem je rod *Rhodotorula*, který produkuje methyl ester kyseliny para-hydroxycinnamové, s antibakteriálními účinky (Li et al. 2022).

6. Závěr

Práce popisuje celkem izolaci 95 kvasinkových kmenů v ČR a 39 kmenů v Keni, které byly identifikovány a taxonomicky zařazeny. Všechny izolované kvasinky. Všechny izolované kvasinky lze zařadit mezi *Microbotryomycetes*, *Saccharomycetes* a *Tremellomycetes*. Z izolátů bylo vybráno celkem 65 kmenů a u těch byly testovány aktivity extracelulárních enzymů, u kterých byl předpoklad, že se mohou podílet na rozkladu dřevní hmoty, popř. dalších substrátů. Aktivity enzymů cukerného metabolismu byly nejvyšší u *K. molischiana* a *N. ambrosiae*. V žádném z testovaných izolátů nebyla naměřena aktivita lakázy a pouze ojediněle byla zaznamenána produkce chitinázy, pullulanázy, alfa amylázy a endo-arabinózy. Nalezené aktivity ale byly pouze zanedbatelné a nedosahovaly hodnot zajímavých pro případná biotechnologická využití. To ukazuje, že kvasinky v prostředí kůrovců nerozkládají komplexní složky rostlinné hmoty, ale mohou se podílet na trávení jejich složek, zejména jednodušších karbohydrátů.

Kmeny byly dále testovány na antimikrobiální aktivitu vůči zástupcům grampozitivních a gramnegativních bakterií, kvasinek a tak vláknité houby. Kvasinky vykazovali převážně antimikrobiální aktivitu, což ukazuje, že mohou hrát roli v utváření mikrobiálních společenstev přes přímou antibiózu. To by mělo být zohledněno při studiu společenstev mikrobů spojených s podkorním hmyzem. Během práce byla také zjištěna inhibice medicínsky významných mikrobů, což zasluhuje další pozornost při hledání bioaktivních látek. Jediný izolát, inhibující růst *A. fumigatus* byl africký kmen *Rhodotorula* sp. KEN19R. Růst patogenů *S. aureus* a *S. agalactiae* omezovaly dva izoláty (*Hyphopichia* sp. KEN11C a *Naganishia diffluens* KEN33L), a jsou tedy vhodné pro další screening. 9 druhů, čítajících celkem 16 izolátů z mé práce, se nepodařilo zařadit do druhů, případně rodů, a pravděpodobně se jedná o zástupce nových taxonů. To ukazuje na poměrně velký potenciál studovaného substrátu při objevování nepopsané diverzity.

7. Seznam použité literatury

- Adams, A. S., Currie, C. R., Cardoza, Y., Klepzig, K. D., & Raffa, K. F. (2009). Effects of symbiotic bacteria and tree chemistry on the growth and reproduction of bark beetle fungal symbionts. *Canadian Journal of Forest Research*, 39(6), 1133-1147.
- Adams, A. S., Six, D. L., Adams, S. M., & Holben, W. E. (2008). In vitro interactions between yeasts and bacteria and the fungal symbionts of the mountain pine beetle (*Dendroctonus ponderosae*). *Microbial ecology*, 56, 460-466.
- Al-Otaibi, H., Asadzadeh, M., Ahmad, S., Al-Sweih, N., & Joseph, L. (2021). *Papiliotrema laurentii* fungemia in a premature, very low-birth-weight neonate in Kuwait successfully treated with liposomal amphotericin B. *Journal of Medical Mycology*, 31(2), 101123.
- Almeida, E. L. M. D., Ventorim, R. Z., Ferreira, M. A. M., Costa, M. D., Mantovani, H. C., & Silveira, W. B. (2023). New *Papiliotrema laurentii* UFV-1 strains with improved acetic acid tolerance selected by adaptive laboratory evolution. *Fungal Genetics and Biology*, 164, 103765.
- Annala, E. (1969). Influence of temperature upon the development and voltinism of *Ips typographus* L. (Coleoptera, Scolytidae). In *Annales Zoologici Fennici* (161-208). Societas Biologica Fennica Vanamo.
- Arthofer, W., Avtzis, D. N., Riegler, M., & Stauffer, C. (2010). Mitochondrial phylogenies in the light of pseudogenes and *Wolbachia*: re-assessment of a bark beetle dataset. *ZooKeys*, (56), 269.
- Bajaj BK, Raina S, Singh S. (2013). Killer toxin from a novel killer yeast *Pichia kudriavzevii* RY55 with idiosyncratic antibacterial activity. *Journal of basic microbiology* 53,645-656.
- Baldrian, P. (2006). Fungal laccases—occurrence and properties. *FEMS microbiology reviews*, 30(2), 215-242.
- Baldrian, P. (2009). Microbial enzyme-catalyzed processes in soils and their analysis. *Plant, Soil and Environment*, 55(9), 370-378.
- Barany, F. (1991). Genetic disease detection and DNA amplification using cloned thermostable ligase. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 88(1), 189-193.
- Barcoto, M. O., Carlos-Shanley, C., Fan, H., Ferro, M., Nagamoto, N. S., Bacci Jr, M., ... & Rodrigues, A. (2020). Fungus-growing insects host a distinctive microbiota apparently adapted to the fungiculture environment. *Scientific Reports*, 10(1), 12384.
- Barlow, D. E., Biffinger, J. C., Estrella, L., Lu, Q., Hung, C. S., Nadeau, L. J., ... & Crookes-Goodson, W. J. (2020). Edge-localized biodeterioration and secondary microplastic formation by *Papiliotrema laurentii* unsaturated biofilm cells on polyurethane films. *Langmuir*, 36(6), 1596-1607.
- Barras, S., & Perry, T. (1972). Fungal symbionts in the prothoracic mycangium of *Dendroctonus frontalis* (Coleopt.: Scolytidae). *Zeitschrift für angewandte Entomologie*, 71(1-4), 95-104.
- Beaver, R. A. (1987). Biological studies on bark beetles of the Seychelles (Col., Scolytidae). *Journal of Applied Entomology*, 104(1-5), 11-23.
- Bentz, B. J., Régnière, J., Fettig, C. J., Hansen, E. M., Hayes, J. L., Hicke, J. A., ... & Seybold, S. J. (2010). Climate change and bark beetles of the western United States and Canada: direct and indirect effects. *BioScience*, 60(8), 602-613.
- Bermann, C. D. S., Braga, C. Q., Silveira, J. D. S., Milech, A., Dos Santos, C. C., Ianiski, L. B., ... & Pereira, D. I. B. (2022). Tremellomycetes isolated from organs of *Columba livia*. *Medical Mycology*, 60(12), myac093.
- Bernardi, A. O., Stefanello, A., Lemos, J. G., Garcia, M. V., & Copetti, M. V. (2019). Antifungal activity of commercial sanitizers against strains of *Penicillium roqueforti*, *Penicillium paneum*, *Hyphopichia burtonii*, and *Aspergillus pseudoglaucus*: Bakery spoilage fungi. *Food microbiology*, 83, 59-63.
- Berni, E., & Scaramuzza, N. (2013). Effect of ethanol on growth of *Chrysonilia sitophila* ('the red bread mould') and *Hyphopichia burtonii* ('the chalky mould') in sliced bread. *Letters in applied microbiology*, 57(4), 344-349.

- Bertout, S., Gouveia, T., Krasteva, D., Pierru, J., Pottier, C., Bellet, V., ... & Drakulovski, P. (2022). Search for *Cryptococcus neoformans/gattii* complexes and related genera (*Filobasidium*, *Holtermanniella*, *Naganishia*, *Papiliotrema*, *Solicoccozyma*, *Vishniacozyma*) spp. Biotope: two years surveillance of wild avian fauna in southern France. *Journal of Fungi*, 8(3), 227.
- Bezus, B., Garmendia, G., Vero, S., Cavalitto, S., & Cavello, I. A. (2022). Yeasts from the Maritime Antarctic: tools for industry and bioremediation. *Antarctic Science*, 34(1), 16-28.
- Biedermann, P. H., Müller, J., Grégoire, J. C., Gruppe, A., Hagge, J., Hammerbacher, A., ... & Bässler, C. (2019). Bark beetle population dynamics in the Anthropocene: challenges and solutions. *Trends in ecology & evolution*, 34(10), 914-924.
- Bijlani, S., Parker, C., Singh, N. K., Sierra, M. A., Foox, J., Wang, C. C., ... & Venkateswaran, K. (2022). Genomic characterization of the titan-like cell producing *Naganishia tulchinskyi*, the first novel eukaryote isolated from the International Space Station. *Journal of Fungi*, 8(2), 165.
- Bischoff, K. M., Brockmeier, S. L., Skory, C. D., Leathers, T. D., Price, N. P., Manitchotpisit, P., & Rich, J. O. (2018). Susceptibility of *Streptococcus suis* to liamocins from *Aureobasidium pullulans*. *Biocatalysis and agricultural biotechnology*, 15, 291-294.
- Boddy, L., & Wimpenny, J. W. T. (1992). Ecological concepts in food microbiology. *Journal of applied Microbiology*, 73(21), 23-38.
- Boroumand Moghaddam, A., Moniri, M., Azizi, S., Abdul Rahim, R., Bin Ariff, A., Zuhainis Saad, W., ... & Mohamad, R. (2017). Biosynthesis of ZnO nanoparticles by a new *Pichia kudriavzevii* yeast strain and evaluation of their antimicrobial and antioxidant activities. *Molecules*, 22(6), 872.
- Brysch-Herzberg, M., Groenewald, M., Dlačny, D., Seidel, M., & Péter, G. (2020). *Hyphopichia lachancei*, fa. sp. nov., a yeast species from diverse origins. *Antonie van Leeuwenhoek*, 113, 773-778.
- Buzzini, P., Corazzi, L., Turchetti, B., Buratta, M., & Martini, A. (2004). Characterization of the in vitro antimycotic activity of a novel killer protein from *Williopsis saturnus* DBVPG 4561 against emerging pathogenic yeasts. *FEMS microbiology letters*, 238(2), 359-365.
- Carvalho, J. K., Panatta, A. A. S., Silveira, M. A. D., Tav, C., Johann, S., Rodrigues, M. L. F., & Martins, C. V. B. (2021). Yeasts isolated from a lotic continental environment in Brazil show potential to produce amylase, cellulase and protease. *Biotechnology Reports*, 30, e00630.
- Cecarini, V., Cuccioloni, M., Bonfili, L., Ricciutelli, M., Valzano, M., Cappelli, A., ... & Ricci, I. (2019). Identification of a Killer Toxin from *Wickerhamomyces anomalus* with β -Glucanase Activity. *Toxins*, 11(10), 568.
- Colman, D. R., Toolson, E. C., & Takacs-Vesbach, C. D. (2012). Do diet and taxonomy influence insect gut bacterial communities? *Molecular ecology*, 21(20), 5124-5137.
- Coster, J. E., Payne, T. L., Hart, E. R., & Edson, L. J. (1977). Aggregation of the southern pine beetle in response to attractive host trees. *Environmental Entomology*, 6(5), 725-731.
- Coulson, R. N. (1979). Population dynamics of bark beetles. *Annual review of entomology*, 24(1), 417-447.
- Coulson, R. N., Mayyasi, A. M., Foltz, J. L., Hain, F. P., & Martin, W. C. (1976) Resource utilization by the southern pine beetle, *Dendroctonus frontalis* (Coleoptera: Scolytidae). *The Canadian Entomologist*, 108(4), 353-362.
- Crous, P. W., Carnegie, A. J., Wingfield, M. J., Sharma, R., Mughini, G., Noordeloos, M. E., ... & Silva, B. D. B. (2019). Fungal Planet description sheets: 868–950. *Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi*, 42, 291.
- Crous, P. W., Cowan, D. A., Maggs-Kölling, G., Yilmaz, N., Larsson, E., Angelini, C., ... & Groenewald, J. Z. (2020). Fungal Planet description sheets: 1112–1181. *Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi*, 45, 251.
- da Silveira, F. A., Fernandes, T. A. R., Bragança, C. R. S., Balbino, T. R., Diniz, R. H. S., Passos, F. M. L., & da Silveira, W. B. (2020). Isolation of xylose-assimilating yeasts and optimization of xylitol production by a new *Meyerozyma guilliermondii* strain. *International Microbiology*, 23, 325-334.

- Daniel, H. M., Vrancken, G., Takrama, J. F., Camu, N., De Vos, P., & De Vuyst, L. (2009). Yeast diversity of Ghanaian cocoa bean heap fermentations. *FEMS yeast research*, 9(5), 774-783.
- Davis, T. S., & Hofstetter, R. W. (2011). Reciprocal interactions between the bark beetle-associated yeast *Ogataea pini* and host plant phytochemistry. *Mycologia*, 103(6), 1201-1207.
- Davis, T. S., Hofstetter, R. W., Foster, J. T., Foote, N. E., & Keim, P. (2011). Interactions between the yeast *Ogataea pini* and filamentous fungi associated with the western pine beetle. *Microbial ecology*, 61, 626-634.
- de Almeida, E. L. M., Ventrone, R. Z., de Moura Ferreira, M. A., & da Silveira, W. B. (2022). *Papiliotrema laurentii*: general features and biotechnological applications. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 106(21), 6963-6976.
- de Vega, C., Álvarez-Pérez, S., Albaladejo, R. G., Steenhuisen, S. L., Lachance, M. A., Johnson, S. D., & Herrera, C. M. (2021). The role of plant–pollinator interactions in structuring nectar microbial communities. *Journal of Ecology*, 109(9), 3379-3395.
- Delalibera Jr, I., Handelsman, J. O., & Raffa, K. F. (2005). Contrasts in cellulolytic activities of gut microorganisms between the wood borer, *Saperda vestita* (Coleoptera: Cerambycidae), and the bark beetles, *Ips pini* and *Dendroctonus frontalis* (Coleoptera: Curculionidae). *Environmental Entomology*, 34(3), 541-547.
- Dicke, M., Agrawal, A. A., & Bruin, J. (2003). Plants talk, but are they deaf?. *Trends in Plant Science*, 8(9), 403-405.
- Ditmarová, L., Kurjak, D., Palmroth, S., Kmeť, J., & Štřelcová, K. (2010). Physiological responses of Norway spruce (*Picea abies*) seedlings to drought stress. *Tree physiology*, 30(2), 205-213.
- Donaldson, L. A., & Knox, J. P. (2012). Localization of cell wall polysaccharides in normal and compression wood of radiata pine: relationships with lignification and microfibril orientation. *Plant physiology*, 158(2), 642-653.
- Escobar-Gutiérrez, A. J., Daudet, F. A., Guadillère, J. P., Maillard, P., & Frossard, J. S. (1998). Modelling of allocation and balance of carbon in walnut (*Juglans regia* L.) seedlings during heterotrophy-autotrophy transition. *Journal of Theoretical Biology*, 194(1), 29-47.
- Fabryová, A., Kostovčík, M., Díez-Méndez, A., Jiménez-Gómez, A., Celador-Lera, L., Saati-Santamaría, Z., ... & García-Fraile, P. (2018). On the bright side of a forest pest—the metabolic potential of bark beetles' bacterial associates. *Science of the Total Environment*, 619, 9-17.
- Feldman, E., Bellinghausen, A., Vodkin, I., Abeles, S., & Kamdar, B. (2020). *Hyphopichia burtonii*: a novel pathogen in secondary peritonitis. *Chest*, 158(4), A1001.
- Fell, J. W., Stätzell-Tallman, A., Scorzetti, G., & Gutiérrez, M. H. (2011). Five new species of yeasts from fresh water and marine habitats in the Florida Everglades. *Antonie van Leeuwenhoek*, 99, 533-549.
- Félix, C. R., Andrade, D. A., Almeida, J. H., Navarro, H. M. C., Fell, J. W., & Landell, M. F. (2020). *Vishniacozyma alagoana* sp. nov. a tremellomycetes yeast associated with plants from dry and rainfall tropical forests. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 70(5), 3449-3454.
- Foltz, J. L., Mayyasi, A. M., Hain, F. P., Coulson, R. N., & Martin, W. C. (1976). Egg–gallery length relationship and within-tree analyses for the southern pine beetle, *Dendroctonus frontalis* (Coleoptera: Scolytidae). *The Canadian Entomologist*, 108(4), 341-352.
- Frago, E., Dicke, M., & Godfray, H. C. J. (2012). Insect symbionts as hidden players in insect–plant interactions. *Trends in Ecology & Evolution*, 27(12), 705-711.
- Francke-Grosman, H. (1963). Die Übertragung der Pilzflora bei dem Borkenkäfer *Ips acuminatus* Gyll.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Ipsiden-Symbiosen. *Zeitschrift für Angewandte Entomologie*, 52(1-4), 355-361.
- Furniss, M. M., Solheim, H., & Christiansen, E. (1990). Transmission of blue-stain fungi by *Ips typographus* (Coleoptera: Scolytidae) in Norway spruce. *Annals of the Entomological Society of America*, 83(4), 712-716.
- Fushinobu, S., Hidaka, M., Honda, Y., Wakagi, T., Shoun, H., & Kitaoka, M. (2005). Structural basis for the specificity of the reducing end xylose-releasing exo-oligoxylanase from *Bacillus halodurans* C-125. *Journal of Biological Chemistry*, 280(17), 17180-17186.

- Galford, J. R. (1972). Some basic nutritional requirements of smaller European elm bark beetle larvae. *Journal of Economic Entomology*, 65(3), 681-684
- García-Fraile, P. (2018). Roles of bacteria in the bark beetle holobiont—how do they shape this forest pest?. *Annals of Applied Biology*, 172(2), 111-125.
- Gheorghita, G. R., Sora, C., Ion, S., Parvulescu, V. I., & Tudorache, M. (2021). Cascade biocatalysis designed for the allylic oxidation of α -pinene. *Catalysts*, 11(1), 134.
- Ghimire, R. P., Kivimäenpää, M., Blomqvist, M., Holopainen, T., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., & Holopainen, J. K. (2016). Effect of bark beetle (*Ips typographus* L.) attack on bark VOC emissions of Norway spruce (*Picea abies* Karst.) trees. *Atmospheric Environment*, 126, 145-152.
- Gibbs, J. N., & Inman, A. (1991). The pine shoot beetle *Tomicus piniperda* as a vector of blue stain fungi to windblown pine. *Forestry: An International Journal of Forest Research*, 64(3), 239-249.
- Giordano, L., Garbelotto, M., Nicolotti, G., & Gonthier, P. (2013). Characterization of fungal communities associated with the bark beetle *Ips typographus* varies depending on detection method, location, and beetle population levels. *Mycological Progress*, 12, 127-140.
- Golubev, W. (1993). *Rhodospodium babjevae*, a new heterothallic yeast species (*Ustilaginales*). *Systematic and applied microbiology*, 16(3), 445-449.
- Gong, F., Sheng, J., Chi, Z., & Li, J. (2007). Inulinase production by a marine yeast *Pichia guilliermondii* and inulin hydrolysis by the crude inulinase. *Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology*, 34(3), 179-185.
- González-Gutiérrez, K. N., Ragazzo-Sánchez, J. A., Barros-Castillo, J. C., Narváez-Zapata, J. A., & Calderón-Santoyo, M. (2023). Yeasts with potential biocontrol of *Colletotrichum gloeosporioides* in avocado (*Persea americana* Mill. cv. Hass) and characterization of *Yamadazyma mexicana* mechanisms. *European Journal of Plant Pathology*, 165(3), 525-543.
- Gorordo, M. F., Lucca, M. E., & Sangorrín, M. P. (2023). Statistical media optimization using cheese whey powder for production of *Vishniacozyma victoriae* postharvest biocontrol yeast in pears. *Biological Control*, 180, 105203.
- Gossner, M. M., & Wohlgemuth, T. (2020). Do we need squirrels everywhere? On the distinction between biodiversity and nature. *Krumm, Schuck and Rigling (eds)*.
- Gouy, M., Guindon, S. & Gascuel, O. (2010) SeaView version 4 : a multiplatform graphical user interface for sequence alignment and phylogenetic tree building. *Molecular Biology and Evolution* 27(2),221-224.
- Gries, G. (1985). Zur Frage der Dispersion des Buchdruckers (*Ips typographus* L.) 1. *Zeitschrift für angewandte Entomologie*, 99(1-5), 12-20.
- Groenewald, M., & Smith, M. T. (2010). Re-examination of strains formerly assigned to *Hyphopichia burtonii*, the phylogeny of the genus *Hyphopichia*, and the description of *Hyphopichia pseudoburtonii* sp. nov. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 60(11), 2675-2680.
- Guindon S., Dufayard J.F., Lefort V., Anisimova M., Hordijk W., Gascuel O. (2010) New algorithms and methods to estimate maximum-likelihood phylogenies: assessing the performance of PhyML 3.0. *Systematic Biology* 59(3),307-321.
- Hall, T. A. (1999). BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. In *Nucleic acids symposium series* 41(41), 95-98.
- Hansen, A. K., & Moran, N. A. (2014). The impact of microbial symbionts on host plant utilization by herbivorous insects. *Molecular ecology*, 23(6), 1473-1496.
- Harrison, M. J. (2005). Signaling in the arbuscular mycorrhizal symbiosis. *Annu. Rev. Microbiol.*, 59, 19-42.
- Hashem, M., Alamri, S. A., Al-Zomyh, S. S., & Alrumman, S. A. (2018). Biodegradation and detoxification of aliphatic and aromatic hydrocarbons by new yeast strains. *Ecotoxicology and environmental safety*, 151, 28-34.
- Hashimoto, K., Yamazaki, F., Kohyama, N., & Kawakami, Y. (2020). Analysis of fungal flora in the dust of bedding in Japanese houses and genetic identification of yeasts isolated from the dust. *Biocontrol Science*, 25(4), 193-202.

- Hlásny, T., Krokene, P., Liebhold, A., Montagné-Huck, C., Müller, J., Qin, H., ... & Viiri, H. (2019). Living with bark beetles: impacts, outlook and management options. *European Forest Institute*. 8
- Hofstetter, R. W., Dinkins-Bookwalter, J., Davis, T. S., & Klepzig, K. D. (2015). Symbiotic associations of bark beetles. *Academic Press*, 209-245
- Hormazabal, E., & Piontelli, E. (2009). Endophytic fungi from Chilean native gymnosperms: antimicrobial activity against human and phytopathogenic fungi. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 25, 813-819.
- Hossain, T., Miah, A. B., Mahmud, S. A., & Mahin, A. A. (2018). Enhanced bioethanol production from potato peel waste via consolidated bioprocessing with statistically optimized medium. *Applied biochemistry and biotechnology*, 186, 425-442.
- Houfani, A. A., Anders, N., Spiess, A. C., Baldrian, P., & Benallaoua, S. (2020). Insights from enzymatic degradation of cellulose and hemicellulose to fermentable sugars—a review. *Biomass and Bioenergy*, 134, 105481.
- Howe, M., Raffa, K. F., Aukema, B. H., Gratton, C., & Carroll, A. L. (2022). Numbers matter: how irruptive bark beetles initiate transition to self-sustaining behavior during landscape-altering outbreaks. *Oecologia*, 198(3), 681-698.
- Huang, J., Kautz, M., Trowbridge, A. M., Hammerbacher, A., Raffa, K. F., Adams, H. D., ... & Hartmann, H. (2020). Tree defence and bark beetles in a drying world: carbon partitioning, functioning and modelling. *New Phytologist*, 225(1), 26-36.
- Hung, C. S., Barlow, D. E., Varaljay, V. A., Drake, C. A., Crouch, A. L., Russell Jr, J. N., ... & Biffinger, J. C. (2019). The biodegradation of polyester and polyester polyurethane coatings using *Papiliotrema laurentii*. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 139, 34-43.
- Hunt, D. W. A., & Borden, J. H. (1990). Conversion of verbenols to verbenone by yeasts isolated from *Dendroctonus ponderosae* (Coleoptera: Scolytidae). *Journal of Chemical Ecology*, 16(4), 1385-1397.
- Chakraborty, A., Modlinger, R., Ashraf, M. Z., Synek, J., Schlyter, F., & Roy, A. (2020). Core mycobiome and their ecological relevance in the gut of five *Ips* bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). *Frontiers in microbiology*, 11, 568853.
- Chamroensakchai, T., Kanjanabuch, T., Saikong, W., Panya, W., Thaweekote, S., Eiam-Ong, S., ... & Hyde, K. D. (2021). The first human report of *Hyphopichia burtonii*, initially misdiagnosed as sterile peritonitis in a patient on peritoneal dialysis. *Medical Mycology Case Reports*, 33, 26-29.
- Chang, C. F., Huang, S. Y., & Lee, C. F. (2021). *Vishniacozyma changhuana* sp. nov., and *Vishniacozyma taiwanica* sp. nov., two novel yeast species isolated from mangrove forests in Taiwan. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 71(3), 004703.
- Cheng, T., Veselská, T., Křížková, B., Švec, K., Havlíček, V., Stadler, M., & Kolařík, M. (2023). Insight into the genomes of dominant yeast symbionts of European spruce bark beetle, *Ips typographus*. *Frontiers in Microbiology*, 14, 1108975.
- Ibarra-Juarez L. A., Burton M. A. J., Biedermann P. H. W., Cruz L., Desgarenes D., Ibarra-Laclette E., et al. (2020). Evidence for succession and putative metabolic roles of fungi and bacteria in the farming mutualism of the ambrosia beetle *Xyleborus affinis*. *mSystems*, 5(5), e00541-20
- Jacques, N., & Casaregola, S. (2019). Large biodiversity of yeasts in French Guiana and the description of *Suhomyces coccinellae* fa sp. nov. and *Suhomyces faveliae* fa sp. nov. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 69(6), 1634-1649.
- Jadhav, R., Tiwari, S., Avchar, R., Groenewald, M., & Baghela, A. (2020). *Suhomyces drosophilae* sp. nov., isolated from *Drosophila* flies feeding on a stinkhorn mushroom. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 70(9), 4908-4913.
- Jankowiak, R., & Hilszczanski, J. (2005). Ophiostomatoid fungi associated with *Ips typographus* [L.] on *Picea abies* [L.] H. Karst.] and *Pinus sylvestris* L. in North-Eastern Poland. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae*, 74(4).

- Jin, K., Cui, H., Liu, X., & Ma, J. (2017). Topochemical correlation between carbohydrates and lignin in *Eucommia ulmoides* Cell Wall from tissue to cell level. *BioResources*, 12(1), 1064-1076.
- Joel, E. L., & Bhimba, B. V. (2013). Evaluation of secondary metabolites from mangrove associated fungi *Meyerozyma guilliermondii*. *Alexandria journal of medicine*, 49(3), 189-194.
- Jordal, B. H., Normark, B. B., Farrell, B. D., & Kirkendall, L. R. (2002). Extraordinary haplotype diversity in haplodiploid inbreeders: phylogenetics and evolution of the bark beetle genus *Coccotrypes*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 23(2), 171-188.
- Jordan, D. B., & Wagschal, K. (2010). Properties and applications of microbial β -D-xylosidases featuring the catalytically efficient enzyme from *Selenomonas ruminantium*. *Applied microbiology and biotechnology*, 86, 1647-1658.
- Kamerlin, S. C., & Warshel, A. (2010). At the dawn of the 21st century: Is dynamics the missing link for understanding enzyme catalysis?. *Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics*, 78(6), 1339-1375.
- Kamzolova, S. V., & Morgunov, I. G. (2017). Metabolic peculiarities of the citric acid overproduction from glucose in yeasts *Yarrowia lipolytica*. *Bioresource technology*, 243, 433-440.
- Kandasamy, D., Zaman, R., Nakamura, Y., Zhao, T., Hartmann, H., Andersson, M. N., ... & Gershenzon, J. (2023). Conifer-killing bark beetles locate fungal symbionts by detecting volatile fungal metabolites of host tree resin monoterpenes. *PLoS biology*, 21(2), e3001887.
- Kawasaki, Y., Schuler, H., Stauffer, C., Lakatos, F., & Kajimura, H. (2016). *Wolbachia* endosymbionts in haplodiploid and diploid scolytine beetles (*Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae*). *Environmental Microbiology Reports*, 8(5), 680-688.
- Kessler, D., & Baldwin, I. T. (2007). Making sense of nectar scents: the effects of nectar secondary metabolites on floral visitors of *Nicotiana attenuata*. *The Plant Journal*, 49(5), 840-854.
- Khunnamwong, P., Surussawadee, J., Srisuk, N., Boonmak, C., & Limtong, S. (2018). *Papiliotrema phichitensis* fa, sp. nov., a novel yeast species isolated from sugarcane leaf in Thailand. *Antonie van Leeuwenhoek*, 111, 2455-2461.
- Kijpornyongpan, T., Urbina, H., Suh, S. O., Luangsa-Ard, J., Aime, M. C., & Blackwell, M. (2019). The *Suhomyces* clade: from single isolate to multiple species to disintegrating sex loci. *FEMS yeast research*, 19(2), foy125.
- Kim, J. I., Lee, N. K., Yeo, I. C., Ryu, Y. J., Park, H. S., Kim, B. Y., ... & Hahm, Y. T. (2012). Isolation of carotenoid-producing yeast, *Rhodospiridium babjevae* JI-1, and evaluation of cell extract toxicity against rat hepatic cells. *Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry*, 55, 137-140.
- Kimball, B. A., Nolte, D. L., & Perry, K. B. (2005). Hydrolyzed casein reduces browsing of trees and shrubs by white-tailed deer. *HortScience*, 40(6), 1810-1814.
- Kolasa, M., Kubisz, D., Gutowski, J. M., Ścibior, R., Mazur, M. A., Holecova, M., & Kajtoch, Ł. (2018). Infection by endosymbiotic 'male-killing' bacteria in *Coleoptera*. *Folia biologica (Poland)* 66(4):165–77.
- Kolb, T., Keefover-Ring, K., Burr, S. J., Hofstetter, R., Gaylord, M., & Raffa, K. F. (2019). Drought-mediated changes in tree physiological processes weaken tree defenses to bark beetle attack. *Journal of chemical ecology*, 45, 888-900.
- Kumar, D., Karthik, L., Kumar, G., & Roa, K. B. (2011). Biosynthesis of silver nanoparticles from marine yeast and their antimicrobial activity against multidrug resistant pathogens. *Pharmacologyonline*, 3, 1100-1111.
- Kurtzman, C. P. (2011). *Nakazawaea* Y. Yamada, Maeda & Mikata (1994). *The Yeasts, Elsevier*, 637-639
- Kurtzman, C. P. (2011). *Ogataea* Y. Yamada, K. Maeda & Mikata (1994). *The Yeasts, Elsevier*, 645-671
- Kurtzman, C. P. (2011). *Wickerhamomyces* Kurtzman, Robnett & Basehoar-Powers (2008). *The Yeasts, Elsevier*, 899-917
- Kurtzman, C. P. (2011). *Yamadazyma* billon-grand (1989). *The Yeasts, Elsevier*, 919-925

- Kurtzman, C. P., Robnett, C. J., & Blackwell, M. (2016). Description of *Teunomyces* gen. nov. for the *Candida kruisii* clade, *Suhomyces* gen. nov. for the *Candida tanzawaensis* clade and *Suhomyces kilbournensis* sp. nov. *FEMS yeast research*, 16(5), 41.
- Lachance, M. A., Boekhout, T., Scorzetti, G., Fell, J. W., & Kurtzman, C. P. (2011). *Candida berkhout* (1923). *The yeasts*, Elsevier, 987-1278
- Lachance, M. A., Starmer, W. T., Rosa, C. A., Bowles, J. M., Barker, J. S. F., & Janzen, D. H. (2001). Biogeography of the yeasts of ephemeral flowers and their insects. *FEMS yeast research*, 1(1), 1-8.
- Lange, H., Økland, B., & Krokene, P. (2006). Thresholds in the life cycle of the spruce bark beetle under climate change. *Interjournal for Complex Systems*, 1648, 1-10.
- Latgé, J. P. (2001). The pathobiology of *Aspergillus fumigatus*. *Trends in microbiology*, 9(8), 382-389
- Leufvén, A., Bergström, G., & Falsen, E. (1984). Interconversion of verbenols and verbenone by identified yeasts isolated from the spruce bark beetle *Ips typographus*. *Journal of Chemical Ecology*, 10, 1349-1361.
- Leufvén, A., Bergström, G., & Falsen, E. (1988). Oxygenated monoterpenes produced by yeasts, isolated from *Ips typographus* (Coleoptera: Scolytidae) and grown in phloem medium. *Journal of chemical ecology*, 14, 353-362.
- Leufvén, A., & Nehls, L. (1986). Quantification of different yeasts associated with the bark beetle, *Ips typographus*, during its attack on a spruce tree. *Microbial ecology*, 12, 237-243.
- Lewis, K. J., & Lindgren, B. S. (2002). Relationship between spruce beetle and tomentosus root disease: two natural disturbance agents of spruce. *Canadian Journal of Forest Research*, 32(1), 31-37.
- Li, A. H., Yuan, F. X., Groenewald, M., Bensch, K., Yurkov, A. M., Li, K., ... & Bai, F. Y. (2020). Diversity and phylogeny of basidiomycetous yeasts from plant leaves and soil: proposal of two new orders, three new families, eight new genera and one hundred and seven new species. *Studies in Mycology*, 96(1), 17-140.
- Li, J. C., Zhang, Q., & Sun, B. (2023). Chinese Baijiu and whisky: research reservoirs for flavor and functional food. *Foods*, 12(15), 2841.
- Li, W., Fan, G., Fu, Z., Wang, W., Xu, Y., Teng, C., ... & Li, X. (2020). Effects of fortification of Daqu with various yeasts on microbial community structure and flavor metabolism. *Food Research International*, 129, 108837.
- Li, Z., Li, C., Cheng, P., & Yu, G. (2022). *Rhodotorula mucilaginosa*—alternative sources of natural carotenoids, lipids, and enzymes for industrial use. *Heliyon*, e11505.
- Lichko, L. P., Kulakovskaya, T. V., & Kulaev, I. S. (2013). Extracellular phosphomannan as a phosphate reserve in the yeast *Kuraishia capsulata*. *Biochemistry (Moscow)*, 78, 674-677.
- Linnakoski, R., Lasarov, I., Veteli, P., Tikkanen, O. P., Viiri, H., Jyske, T., ... & Wingfield, M. J. (2021). Filamentous fungi and yeasts associated with mites phoretic on *Ips typographus* in eastern Finland. *Forests*, 12(6), 743.
- Lintunen, A., Paljakka, T., Jyske, T., Peltoniemi, M., Sterck, F., Von Arx, G., ... & Hölttä, T. (2016). Osmolality and non-structural carbohydrate composition in the secondary phloem of trees across a latitudinal gradient in Europe. *Frontiers in Plant Science*, 7, 726.
- Lou, Q. Z., Lu, M., & Sun, J. H. (2014). Yeast diversity associated with invasive *Dendroctonus valens* killing *Pinus tabulaeformis* in China using culturing and molecular methods. *Microbial ecology*, 68, 397-415.
- Ma, J., Cheng, L., Zhang, Y., Liu, Y., Sun, Q., Zhang, J., ... & Fan, G. (2022). Screening of yeasts isolated from Baijiu environments for producing 3-methylthio-1-propanol and optimizing production conditions. *Foods*, 11(22), 3616.
- Maeng, S., Park, Y., Sung, G. H., Lee, H. B., Kim, M. K., & Srinivasan, S. (2022). Description of *Vishniacozyma terrae* sp. nov. and *Dioszegia terrae* sp. nov., two novel Basidiomycetous yeast species isolated from soil in Korea. *Mycobiology*, 50(6), 439-447.

- Martin, D., Tholl, D., Gershenzon, J., & Bohlmann, J. (2002). Methyl jasmonate induces traumatic resin ducts, terpenoid resin biosynthesis, and terpenoid accumulation in developing xylem of Norway spruce stems. *Plant physiology*, 129(3), 1003-1018.
- Mazura, P. (2008) Molekulární determinace substrátové specifity u rostlinných beta-glukozidáz. Dizertační práce. Masarykova univerzita
- Menkis, A., Lynikienė, J., Marčiulynas, A., Gedminas, A., & Povilaitienė, A. (2017). The great spruce bark beetle (*Dendroctonus micans* Kug.)(*Coleoptera: Scolytidae*) in Lithuania: occurrence, phenology, morphology and communities of associated fungi. *Bulletin of entomological research*, 107(4), 431-438.
- Mercado, J. E., Hofstetter, R. W., Reboletti, D. M., & Negrón, J. F. (2014). Phoretic symbionts of the mountain pine beetle (*Dendroctonus ponderosae* Hopkins). *Forest Science*, 60(3), 512-526.
- Michalková, V., Krascenitsová, E., & Kozánek, M. (2012). On the pathogens of the spruce bark beetle *Ips typographus* (*Coleoptera: Scolytinae*) in the Western Carpathians. *Biologia*, 67, 217-221.
- Miller, K. E., Inward, D. J., Gomez-Rodriguez, C., Baselga, A., & Vogler, A. P. (2019). Predicting the unpredictable: how host specific is the mycobiota of bark and ambrosia beetles?. *Fungal Ecology*, 42, 100854.
- Miranda, M., Holzschu, D. L., Phaff, H. J., & Starmer, W. T. (1982). *Pichia mexicana*, a new heterothallic yeast from cereoid cacti in the North American Sonoran Desert. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 32(1), 101-107.
- Moser, J. C., Perry, T. J., & Furuta, K. (1997). Phoretic mites and their hyperphoretic fungi associated with flying *Ips typographus* japonicus Nijjima (*Col., Scolytidae*) in Japan. *Journal of Applied Entomology*, 121(1-5), 425-428.
- Moser, J. C., Perry, T. J., & Solheim, H. (1989). Ascospores hyperphoretic on mites associated with *Ips typographus*. *Mycological Research*, 93(4), 513-517.
- Muccilli, S., & Restuccia, C. (2015). Bioprotective role of yeasts. *Microorganisms*, 3(4), 588-611.
- Mulock, P., & Christiansen, E. (1986). The threshold of successful attack by *Ips typographus* on *Picea abies*: a field experiment. *Forest Ecology and Management*, 14(2), 125-132.
- Munch, G., Sestric, R., Sparling, R., Levin, D. B., & Cicek, N. (2015). Lipid production in the under-characterized oleaginous yeasts, *Rhodospiridium babjevae* and *Rhodospiridium diobovatum*, from biodiesel-derived waste glycerol. *Bioresource Technology*, 185, 49-55.
- Müller, J., Bußler, H., Goßner, M., Rettelbach, T., & Duelli, P. (2008). The European spruce bark beetle *Ips typographus* in a national park: from pest to keystone species. *Biodiversity and Conservation*, 17, 2979-3001.
- Nakayan, P., Hameed, A., Singh, S., Young, L. S., Hung, M. H., & Young, C. C. (2013). Phosphate-solubilizing soil yeast *Meyerozyma guilliermondii* CC1 improves maize (*Zea mays* L.) productivity and minimizes requisite chemical fertilization. *Plant and Soil*, 373, 301-315.
- Nian, L., Xie, Y., Zhang, H., Wang, M., Yuan, B., Cheng, S., & Cao, C. (2023). *Vishniacozyma victoriae*: an endophytic antagonist yeast of kiwifruit with biocontrol effect to *Botrytis cinerea*. *Food Chemistry*, 411, 135442.
- O'donnell, K. (1993). *Fusarium* and its near relatives. *The fungal holomorph: mitotic, meiotic and pleomorphic speciation in fungal systematics*. 225-233
- Passoth, V. (2015). 28 Yeasts previously included. *Molecular Biology of Food and Water Borne Mycotoxigenic and Mycotic Fungi*, 463.
- Pedras, B. M., Gonçalves, C., Figueira, D. R., Simões, P., Gonçalves, P., Paiva, A., ... & Salema-Oom, M. (2022). White wine grape pomace as a suitable carbon source for lipid and carotenoid production by fructophilic *Rhodotorula babjevae*. *Journal of Applied Microbiology*, 133(2), 656-664.
- Pellegrini, A., Corneo, P. E., Camin, F., Ziller, L., Tosi, S., & Pertot, I. (2013). Isotope ratio mass spectrometry identifies soil microbial biocontrol agents having trophic relations with the plant pathogen *Armillaria mellea*. *Applied soil ecology*, 64, 142-151.

- Peral-Aranega E, Saati-Santamaría Z, Ayuso-Calles M, Kostovčík M, Veselská T, Švec K, Rivas R, Kolařík M, García-Fraile P. (2023) New insight into the bark beetle *Ips typographus* bacteriome reveals unexplored diversity potentially beneficial to the host. *Environmental microbiome* 18:53.
- Péter, G. (2011). *Kuraishia* Y. Yamada, Maeda & Mikata (1994). *The Yeasts, Elsevier*, 503-506
- Péter, G., Dlačuchy, D., Tornai-Lehoczki, J., & Kurtzman, C. P. (2005). *Kuraishia molischiana* sp. nov., the teleomorph of *Candida molischiana*. *Antonie van Leeuwenhoek*, 88, 241-247.
- Pfeffer, A. (1995). Zentral-und westpaläarktische Borken-und Kernkäfer: (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae). *Pro Entomologia*.
- Polizeli, M. D. L. T. D. M., Rizzatti, A. C. S., Monti, R., Terenzi, H. F., Jorge, J. A., & Amorim, D. D. S. (2005). Xylanases from fungi: properties and industrial applications. *Applied microbiology and biotechnology*, 67, 577-591.
- Progar, R. A. (2003). Verbenone reduces mountain pine beetle attack in lodgepole pine. *Western Journal of Applied Forestry*, 18(4), 229-232.
- Przybył, K., Karolewski, P., Oleksyn, J., Łabędzki, A., & Reich, P. B. (2008). Fungal diversity of Norway spruce litter: effects of site conditions and premature leaf fall caused by bark beetle outbreak. *Microbial ecology*, 56, 332-340.
- Pureswaran, D. S., & Borden, J. H. (2003). Test of semiochemical mediated host specificity in four species of tree killing bark beetles (Coleoptera: Scolytidae). *Environmental Entomology*, 32(5), 963-969.
- Renwick, J. A. A., & Vité, J. P. (1969). Bark beetle attractants: mechanism of colonization by *Dendroctonus frontalis*. *Nature*, 224(5225), 1222-1223
- Rivera, F. N., Gonzalez, E., Gomez, Z., Lopez, N., Hernandez-Rodriguez, C., Berkov, A., & Zuniga, G. (2009). Gut-associated yeast in bark beetles of the genus *Dendroctonus* Erichson (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). *Biological Journal of the Linnean Society*, 98(2), 325-342.
- Rozewicki, J., Li, S., Amada, K. M., Standley, D. M., & Katoh, K. (2019). MAFFT-DASH: integrated protein sequence and structural alignment. *Nucleic acids research*, 47(1), 5-10.
- Rush, R. E., Dannemiller, K. C., Cochran, S. J., Haines, S. R., Acosta, L., Divjan, A., ... & Green, B. J. (2022). *Vishniacozyma victoriae* (syn. *Cryptococcus victoriae*) in the homes of asthmatic and non-asthmatic children in New York City. *Journal of exposure science & environmental epidemiology*, 32(1), 48-59.
- Sampaio, J. P. (2011). *Rhodotorula* Harrison (1928). *The Yeasts, Elsevier*, 1873-1927
- Seveiri, R. M., Hamidi, M., Delattre, C., Sedighian, H., Pierre, G., Rahmani, B., ... & Amani, J. (2020). Characterization and prospective applications of the exopolysaccharides produced by *Rhodospiridium babjevae*. *Advanced Pharmaceutical Bulletin*, 10(2), 254.
- Shao, L., Zhang, X., Chen, F., & Xu, F. (2017). Fast pyrolysis of kraft lignins fractionated by ultrafiltration. *Journal of analytical and applied pyrolysis*, 128, 27-34.
- Shifrine, M., & Phaff, H. J. (1956). The association of yeasts with certain bark beetles. *Mycologia*, 48(1), 41-55.
- Singh, R. S., Kaur, N., & Kennedy, J. F. (2019). Pullulan production from agro-industrial waste and its applications in food industry: A review. *Carbohydrate polymers*, 217, 46-57.
- Six, D. L. (2013). The bark beetle holobiont: why microbes matter. *Journal of Chemical Ecology*, 39, 989-1002.
- Sluiter, A., Hames, B., Ruiz, R., Scarlata, C., Sluiter, J., Templeton, D., & Crocker, D. L. A. P. (2008). Determination of structural carbohydrates and lignin in biomass. *Laboratory analytical procedure*, 1617(1), 1-16.
- Srisuk, N., Nutaratat, P., Surussawadee, J., & Limtong, S. (2019). Yeast communities in sugarcane phylloplane. *Microbiology*, 88, 353-369.
- Strid, Y., Schroeder, M., Lindahl, B., Ihrmark, K., & Stenlid, J. (2014). Bark beetles have a decisive impact on fungal communities in Norway spruce stem sections. *Fungal Ecology*, 7, 47-58.

- Suh, S. O., Blackwell, M., Kurtzman, C. P., & Lachance, M. A. (2006). Phylogenetics of *Saccharomycetales*, the ascomycete yeasts. *Mycologia*, 98(6), 1006-1017.
- Suh, S. O., Maslov, D. A., Molestina, R. E., & Zhou, J. J. (2012). *Microbotryozyma collariae* gen. nov., sp. nov., a basidiomycetous yeast isolated from a plant bug *Collaria oleosa* (Miridae). *Antonie van Leeuwenhoek*, 102, 99-104.
- Suh, S. O., & Zhou, J. (2010). Yeasts associated with the curculionid beetle *Xyloterinus politus*: *Candida xyloterini* sp. nov., *Candida palmyrensis* sp. nov. and three common ambrosia yeasts. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 60(7), 1702-1708.
- Sung-Oui, S. U. H., McHugh, J. V., Pollock, D. D., & Blackwell, M. (2005). The beetle gut: a hyperdiverse source of novel yeasts. *Mycological research*, 109(3), 261-265.
- Surussawadee, J., Jindamorakot, S., Nakase, T., Lee, C. F., & Limtong, S. (2015). *Hannaella phyllophila* sp. nov., a basidiomycetous yeast species associated with plants in Thailand and Taiwan. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 65(7), 2135-2140.
- Taleb, F., Ammar, M. M., Salem, R., & Moussaoui, Y. (2020). Chemical modification of lignin derived from spent coffee grounds for methylene blue adsorption. *Sci Rep* 10, 11048.
- Thorn, S., Bässler, C., Svoboda, M., & Müller, J. (2017). Effects of natural disturbances and salvage logging on biodiversity—Lessons from the Bohemian Forest. *Forest Ecology and Management*, 388, 113-119.
- Tsuji, M., Tanabe, Y., Vincent, W. F., & Uchida, M. (2019). *Vishniacozyma ellesmerensis* sp. nov., a psychrophilic yeast isolated from a retreating glacier in the Canadian High Arctic. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 69(3), 696-700.
- Urubschurov, V., & Janczyk, P. (2011). Biodiversity of yeasts in the gastrointestinal ecosystem with emphasis on its importance for the host. *The dynamical processes of biodiversity-Case studies of evolution and spatial distribution*, 277-302.
- Ustyuzhanina, N. E., Kulakovskaya, E. V., Kulakovskaya, T. V., Menshov, V. M., Dmitrenok, A. S., Shashkov, A. S., & Nifantiev, N. E. (2018). Mannan and phosphomannan from *Kuraishia capsulata* yeast. *Carbohydrate polymers*, 181, 624-632.
- Vadkertiová, R., & Sláviková, E. (1995). Killer activity of yeasts isolated from the water environment. *Canadian journal of microbiology*, 41(9), 759-766.
- Valiev, A., Ogel, Z. B., & Klepzig, K. D. (2009). Analysis of cellulase and polyphenol oxidase production by southern pine beetle associated fungi. *Symbiosis*, 49, 37-42.
- Vasiliauskas, R. (2001). Damage to trees due to forestry operations and its pathological significance in temperate forests: a literature review. *Forestry*, 74(4), 319-336.
- Vega, F. E., & Dowd, P. F. (2005). The role of yeasts as insect endosymbionts. *Insect-fungal associations: ecology and evolution*, 211-243.
- Vega, Fernando E., Pablo Benavides, Jeffrey A. Stuart, and Scott L. O'Neill. (2002). *Wolbachia* infection in the coffee berry borer (*Coleoptera: Scolytidae*). *Annals of the entomological society of America* 95(3), 374–78.
- Vepsäläinen, M., Kukkonen, S., Vestberg, M., Sirviö, H., & Niemi, R. M. (2001). Application of soil enzyme activity test kit in a field experiment. *Soil Biology and Biochemistry*, 33(12-13), 1665-1672.
- Veselská, T. (2013). Evoluční ekologie rodu *Geosmithia*. Diplomová práce. Katedra botaniky PřF UK.
- Veselská T, Švec K, Kostovčík M, Peral-Aranega E, Garcia-Fraile P, Křížková B, Havlíček V, Saati-Santamaría Z, Kolařík M. (2023) Proportions of taxa belonging to the gut core microbiome change throughout the life cycle and season of the bark beetle *Ips typographus*. *FEMS Microbiol Ecol*. 99(8), fiad072.
- Vieira, N. M., Ventorim, R. Z., de Moura Ferreira, M. A., de Souza, G. B., de Almeida, E. L. M., Vidigal, P. M. P., ... & da Silveira, W. B. (2020). Insights into oleaginous phenotype of the yeast *Papiliotrema laurentii*. *Fungal Genetics and Biology*, 144, 103456.
- Vigneron, A., Masson, F., Vallier, A., Balmand, S., Rey, M., Vincent-Monégat, C., ... & Heddi, A. (2014). Insects recycle endosymbionts when the benefit is over. *Current Biology*, 24(19), 2267-2273.

- Wang H., Sun Y., Wang L., Wang Y., Cui X., Xiao W., Kong D., Li S., Li Z.. (2022), Diversity of culturable yeasts and its correlation with environmental factors in Yilong Lake after wetland restoration, *Acta Microbiologica Sinica*, 62(5)
- Wang, X., Chi, Z., Yue, L., Li, J., 2007. Purification and characterization of killer toxin from a marine yeast *Pichia anomala* YF07b against the pathogenic yeast in crab. *Curr. Microbiol.*, 55, 396 – 401.
- Warshel, A., Sharma, P. K., Kato, M., Xiang, Y., Liu, H., & Olsson, M. H. (2006). Electrostatic basis for enzyme catalysis. *Chemical reviews*, 106(8), 3210-3235.
- White, T. J., Bruns, T., Lee, S. J. W. T., & Taylor, J. (1990). Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. *PCR protocols: a guide to methods and applications*, 18(1), 315-322.
- Whitney, H. S., & Farris, S. H. (1970). Maxillary mycangium in the mountain pine beetle. *Science*, 167(3914), 54-55.
- Wolfgang, A., Markus, R., Dimitrios N, A., & Christian, S. (2009). Evidence for low-titre infections in insect symbiosis: *Wolbachia* in the bark beetle *Pityogenes chalcographus* (Coleoptera, Scolytinae). *Environmental Microbiology*, 11(8), 1923-1933.
- Xu, X., Zhong, A., Wang, Y., Lin, B., Li, P., Ju, W., ... & Jin, F. (2019). Molecular identification of a moricin family antimicrobial peptide (px-mor) from *plutella xylostella* with activities against the opportunistic human pathogen *Aureobasidium pullulans*. *Frontiers in microbiology*, 10, 2211.
- Yan, W., Gao, H., Qian, X., Jiang, Y., Zhou, J., Dong, W., ... & Jiang, M. (2021). Biotechnological applications of the non-conventional yeast *Meyerozyma guilliermondii*. *Biotechnology Advances*, 46, 107674.
- Yan, Y., Zhang, X., Zheng, X., Apaliya, M. T., Yang, Q., Zhao, L., ... & Zhang, H. (2018). Control of postharvest blue mold decay in pears by *Meyerozyma guilliermondii* and its effects on the protein expression profile of pears. *Postharvest biology and technology*, 136, 124-131.
- Zheng, X., Zhang, X., Zhao, J., Oyom, W., Long, H., Yang, R., ... & Prusky, D. (2023). *Meyerozyma guilliermondii* promoted the deposition of GSH type lignin by activating the biosynthesis and polymerization of monolignols at the wounds of potato tubers. *Food Chemistry*, 416, 135688.
- Zchori-Fein, E., Borad, C., & Harari, A. R. (2006). Oogenesis in the date stone beetle, *Coccotrypes dactyliperda*, depends on symbiotic bacteria. *Physiological Entomology*, 31(2), 164-169.
- Zumr, V. (1992). Dispersal of the spruce bark beetle *Ips typographus* (L.)(Col., Scolytidae) in spruce woods 1. *Journal of applied entomology*, 114(1-5), 348-352.

8. Přílohy:

Tabulka P1: Sběry provedené v Africe

Kód sběru	Datum	Lokalita	Souřadnice	Hostitelská dřevina	Druh hmyzu	Izolovaná kvasinka
KEN1	03.11.2021	Egerton University, Botanical garden	0.35829055S ; 35.9190799E	<i>Syzygium guineense</i> (Myrtaceae)	n.a.	Ano
KEN2	03.11.2021	Egerton University, Botanical garden	0.35829055S ; 35.9190799E	<i>Ficus capensis</i> (Moraceae)	<i>Cryphalus</i> sp. MtunziniLarger	Ne
KEN3	03.11.2021	Egerton University, campus	0.3753527S ; 35.9375259E	<i>Zanthoxylum asiaticum</i> (Rutaceae)	<i>Pityophthorus mulungensis</i> Schedl, 1957	Ne
KEN4	03.11.2021	Egerton University, campus	0.3753527S ; 35.9375259E	<i>Dombeya (reclinata)</i> ; Malvaceae)	<i>Strombophorus</i> Hagedorn, 1909	Ano
KEN5	03.11.2021	Egerton University, Botanical garden	0.35829055S ; 35.9190799E	<i>Acacia seyal</i> (Fabaceae)	n.a.	Ne
KEN6	03.11.2021	Egerton University, Botanical garden	0.35829055S ; 35.9190799E	<i>Casuarina cunninghamiana</i> (Casuarinaceae)	<i>Stephanopodius</i> Schedl, 1963	Ano
KEN7	03.11.2021	Egerton University, Botanical garden	0.35829055S ; 35.9190799E	<i>Lantana viburnoides</i> (Verbenaceae)	n.a.	Ne
KEN8	03.11.2021	Egerton University, Botanical garden	0.35829055S ; 35.9190799E	liana	<i>Stephanopodius</i> Schedl, 1963	Ano
KEN9	03.11.2021	Egerton University, campus	0.3753527S ; 35.9375259E	hliněné kuličky	n.a.	Ne
KEN10	08.11.2021	Egerton University, Njoro river	0.3750817S ; 35.2260740E	<i>Ficus natalensis</i> (Moraceae)	<i>Hylesinopsis</i> Eggers, 1920	Ano
KEN11	08.11.2021	Egerton University, Njoro river	0.3750817S ; 35.2260740E	<i>Dombeya (reclinata)</i> ; Malvaceae)	<i>Strombophorus</i> Hagedorn, 1909	Ano
KEN12	08.11.2021	Egerton University, Njoro river	0.3750817S ; 35.2260740E	<i>Dombeya (reclinata)</i> ; Malvaceae)	n.a.	Ne
KEN13	08.11.2021	Egerton University, Njoro river	0.3750817S ; 35.2260740E	<i>Ficus</i> sp. (Moraceae)	n.a.	Ne
KEN14	08.11.2021	Egerton University, Njoro river	0.3750817S ; 35.2260740E	<i>Syzygium guineense</i> (Myrtaceae)	n.a.	Ano

KEN15	08.11.2021	Egerton University, Njoro river	0.3750817S ; 35.2260740E	<i>Senna alata (Fabaceae)</i>	<i>Hypothenemus</i> Westwood, 1834	Ano
KEN16	12.11.2021	Kakamega forest	0.2226050N ; 34.8938791E	<i>Celtis durandii (Cannabaceae)</i>	<i>Strombophorus ericius</i> Schaufuss, 1897	Ne
KEN17	12.11.2021	Kakamega forest	0.2226050N ; 34.8938791E	<i>Ficus lutea (Moraceae)</i>	n.a.	Ano
KEN18	12.11.2021	Kakamega forest	0.2226050N ; 34.8938791E	<i>Celtis africana (Cannabaceae)</i>	n.a.	Ne
KEN19	12.11.2021	Kakamega forest	0.2226050N ; 34.8938791E	neznámá dřevina	n.a.	Ano
KEN20	12.11.2021	Kakamega forest	0.2226050N ; 34.8938791E	<i>Harungana madagascariensis</i> (<i>Hypericaceae</i>)	n.a.	Ne
KEN21	12.11.2021	Kakamega forest	0.2065132N ; 34.8819062E	<i>Antiaris toxicaria (Moraceae)</i>	n.a.	Ne
KEN22	12.11.2021	Kakamega forest, PF	0.2119560N ; 34.8849479E	<i>Craibia brownii (Fabaceae)</i>	n.a.	Ne
KEN23	12.11.2021	Kakamega forest, PF	0.2038599N ; 34.8783906E	<i>Harungana madagascariensis</i> (<i>Hypericaceae</i>)	n.a.	Ano
KEN24	12.11.2021	Kakamega forest, SF	0.2228959N ; 34.8976408E	<i>Psidium guava (Myrtaceae)</i>	n.a.	Ne
KEN25	09.11.2021	Njoro river	0.4260917S ; 35.9076166E	<i>Senecio</i> sp. (<i>Asteraceae</i>)	n.a.	Ne
KEN26	09.11.2021	Njoro river	0.4260917S ; 35.9076166E	<i>Senecio</i> sp. (<i>Asteraceae</i>)	n.a.	Ano
KEN27	13.11.2021	Kakamega forest, PF	0.2038599N ; 34.8783906E	<i>Harungana madagascariensis</i> (<i>Hypericaceae</i>)	n.a.	Ne
KEN28	13.11.2021	Kakamega forest, PF	0.2390500N ; 34.8692729E	<i>Celtis mildbraedii (Cannabaceae)</i>	n.a.	Ano
KEN29	09.11.2021			?	n.a.	Ne
KEN30	13.11.2021	Kakamega forest, PF	0.2390500N ; 34.8692729E	<i>Celtis africana (Cannabaceae)</i>	n.a.	Ne
KEN31	13.11.2021	Kakamega forest, PF	0.2390500N ; 34.8692729E	<i>Harungana madagascariensis</i> (<i>Hypericaceae</i>)	n.a.	Ano
KEN32	13.11.2021	Kakamega forest, PF	0.2390500N ; 34.8692729E	<i>Bischofia javanica (Euphorbiaceae)</i>	<i>Hypothenemus</i> Westwood, 1834	Ne

KEN33	13.11.2021	Kakamega forest	0.2390500N ; 34.8692729E	<i>Harungana madagascariensis</i> (<i>Hypericaceae</i>)	n.a.	Ano
KEN34	09.11.2021	Egerton University, campus (soil department)	0.3753527S ; 35.9375259E	<i>Grevillea robusta</i> (<i>Proteaceae</i>)	n.a.	Ano
KEN35	13.11.2021	Kakamega forest, SF	0.2228959N ; 34.8976408E	<i>Psidium guava</i> (<i>Myrtaceae</i>)	n.a.	Ano
KEN36	13.11.2021	Kakamega forest	0.2226050N ; 34.8938791E	<i>Antiaris toxicaria</i> (<i>Moraceae</i>)	n.a.	Ano
KEN37	13.11.2021	Kakamega forest	0.2226050N ; 34.8938791E	<i>Ficus lutea</i> (<i>Moraceae</i>)	n.a.	Ano
KEN38	13.11.2021	Kakamega forest	0.2226050N ; 34.8938791E	<i>Celtis mildbraedii</i> (<i>Cannabaceae</i>)	n.a.	Ano

Tabulka P2: Sekvence použité k sestavení fylogenetických stromů askomycetů

Taxon	Kmen	ITS rDNA sequence accession no.	LSU rDNA sequence accession no.
[<i>Candida</i>] <i>aaseri</i>	CBS1913 T	NR_077069.1	KY106268.1
[<i>Candida</i>] <i>alishanica</i>	CBS11429 T	NR_159556.1	NG_063941.1
[<i>Candida</i>] <i>andamanensis</i>	CBS10859 T	NR_155982.1	NG_055688.1
[<i>Candida</i>] <i>dendronema</i>	CBS6270 T	NR_155957.1	KY106412.1
[<i>Candida</i>] <i>duobushaemulonis</i>	CBS7798 T	NR_130694.1	JX459765.1
[<i>Candida</i>] <i>germanica</i>	CBS4105 T	NR_103619.1	NG_060807.1
[<i>Candida</i>] <i>kanchanaburiensis</i>	CBS11266 T	NR_137581.1	NG_060811.1
[<i>Candida</i>] <i>leandrae</i>	CBS9735 T	NR_155222.1	NG_060374.1
[<i>Candida</i>] <i>pseudoaaseri</i>	CBS11170 T	NR_137779.1	G_055698.1
[<i>Candida</i>] <i>spencermartinsiae</i>	CBS10894 T	NR_137561.1	KY106777.1
[<i>Candida</i>] <i>trypodendri</i>	CBS8505 T	NR_155990.1	NG_054773.1
<i>Candida anutae</i>	CBS8787 T	NR_151794.1	NG_058974.1
<i>Candida kruisii</i>	yHAB184	KM384062.1	
<i>Candida linzhiensis</i>	CGMCC2.3073 T	NR_137676.1	
<i>Candida sinolaborantium</i>	ATCCMYA-4337 T	NR_111343.1	NG_055206.1
<i>Candida</i> sp.	GE19S08	FJ873424.1	FJ527153.1
<i>Candida</i> sp.	NU20L75	JQ901915.1	HM461732.1
<i>Candida temnochilae</i>	ATCCMYA-4336 T	NR_111394.1	NG_055205.1
<i>Danielozyma litseae</i>	CBS8799 T	NR_111289.1	KY107477.1
<i>Danielozyma ontarioensis</i>	CBS8502 T	NR_077077.1	KY107478.1
<i>Debaryomyces udanii</i>	JCM7855 T	NR_077068.1	NG_054828.1
<i>Diutina catenulata</i>	CBS565 T	NR_077200.1	NG_059158.1
<i>Diutina scorzettiae</i>	CBS10107 T	NR_164090.1	NG_059161.1
<i>Hyphopichia burtonii</i>	CBS6559	KY103603.1	KY107881.1
<i>Hyphopichia burtonii</i>	CBS2352 T	NR_111253.1	NG_054819.1
<i>Hyphopichia burtonii</i>	CBS6874	KY103599.1	GQ389666.1
<i>Hyphopichia burtonii</i>	XWB32-4	MN310411.1	
<i>Hyphopichia buzzinii</i>	CLIB1739	LN875191.1	LN875215.1
<i>Hyphopichia fennica</i>	CBS5928 T	NR_111246.1	KY106446.1
<i>Hyphopichia gotoi</i>	CBS8531 T	NR_137743.1	NG_060786.1
<i>Hyphopichia khmerensis</i>	CBS9784 T	NR_166217.1	KY106538.1
<i>Hyphopichia lachancei</i>	NCAIMY.02227	MN749065.1	
<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	CBS2455 T	NR_138220.1	GQ389650.1
<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	CBS5510	KY103609.1	KY107889.1
<i>Hyphopichia pseudoburtonii</i>	AW1493	MK049895.1	
<i>Hyphopichia pseudorhagii</i>	CBS9998 T	NR_137742.1	KY106709.1
<i>Hyphopichia</i> sp.	INTAAB1-1	OP348991.1	
<i>Hyphopichia wangnamkhiaoensis</i>	CBS11695 T	NR_155178.1	NG_054771.1
<i>Kodamaea kakaduensis</i>	CBS8611 T	NR_155240.1	NG_058321.1

<i>Kodamaea nitidularum</i>	CBS8491 T	NR 155241.1	KY108137.1
<i>Metahyphopichia silvanorum</i>	CBS6274 T	NR 151810.1	KY106754.1
<i>Metschnikowia sinensis</i>	CBS10357 T	NR 155404.1	MZ651987.1
<i>Pichia</i> sp.	UFMG-C67	KP262069.1	KC206086.1
<i>Teunomyces aglyptinius</i>	CBS10311 T	NR 165962.1	KY106272.1
<i>Teunomyces kruisii</i>	CBS6451 T	NR 155924.1	KY106541.1
<i>Teunomyces kruisii</i>	F3-23	MF565406.1	
<i>Yamadazyma akitaensis</i>	CBS6701 T	NR 138229.1	
<i>Yamadazyma dushanensis</i>	CBS13914 T	NR 160323.1	NG 064369.1
<i>Yamadazyma kitorensis</i>	JCM31005T T	NR 156006.1	
<i>Yamadazyma mexicana</i>	CBS7066 T	NR 138213.1	NG 058439.1
<i>Yamadazyma nakazawae</i>	CBS6700 T	NR 119733.1	
<i>Yamadazyma philogaea</i>	CBS6696 T	NR 119915.2	KY110161.1
<i>Yamadazyma phyllophila</i>	CBS12572 T	NR 119421.1	KY110162.1
<i>Yamadazyma scolyti</i>	CBS4802 T	NR 111287.1	KY110163.1
<i>Yamadazyma siamensis</i>	DMKU RK254 T	NR 119420.1	AB734046.1
<i>Yamadazyma tenuis</i>	CBS615 T	NR 155989.1	
<i>Yamadazyma terventina</i>	CBS12510 T	NR 160050.1	JQ247717.1
<i>Yamadazyma ubonensis</i>	CBS12859 T	NR 155998.1	NG 058443.1

Tabulka P3: Sekvence použité k sestavení fylogenetických stromů bazidiomycetů

Taxon	Kmen	ITS rDNA sequence accession no.	LSU rDNA sequence accession no.
[<i>Cryptococcus</i>] <i>albidus</i> var. <i>albidus</i>	CBS142 T	NR 149342.1	NG 055717.1
[<i>Cryptococcus</i>] <i>albidus</i> var. <i>kuetzingii</i>	CBS1926 T	NR 149343.1	NG 056273.1
[<i>Cryptococcus</i>] <i>albidus</i> var. <i>ovalis</i>	CBS5810 T	NR 149344.1	NG 055719.1
[<i>Cryptococcus</i>] <i>antarcticus</i> var. <i>circumpolaris</i>	CBS7689 T	NR 152963.1	KY108604.1
<i>Cryptococcus flavescens</i>	IMUFRJ51986	FN428902.1	
<i>Cryptococcus</i> sp.	CBS8372	AF444410.1	AF444707.1
<i>Cryptococcus</i> sp.	P40A001	MN077561.1	
<i>Cryptococcus</i> sp.	FN20L02	HQ623591.1	EU523600.1
<i>Hannaella kunmingensis</i>	CBS8960 T	NR 111065.1	
<i>Hannaella luteola</i>	CBS943 T	NR 073215.1	NG 057647.1
<i>Hannaella oryzae</i>	CBS7194 T	NR 165938.1	NG 042351.1
<i>Hannaella pagnoccae</i>	CBS11142 T	NR 155180.1	NG 058302.1
<i>Hannaella phyllophila</i>	Neuvedeno	AB934926.2	
<i>Hannaella phyllophila</i>	Neuvedeno	AB934927.2	
<i>Hannaella sinensis</i>	CBS7238 T	NR 111075.1	NG 042362.1
<i>Hannaella sinensis</i> var. <i>lactis</i>	CBS7237 T	NR 155150.1	AF363648.1
<i>Hannaella</i> sp.	CGMCC2.4439	MK050299.1	
<i>Hannaella</i> sp.	T138	OR088092.1	
<i>Hannaella</i> sp.	Nt54	OP754939.1	
<i>Hannaella</i> sp.	T086	OR088089.1	

<i>Hannaella surugaensis</i>	JCM11903 T	NR 163502.1	AB100440.1
<i>Hannaella taiwanensis</i>	BCRC23252 T	NR 172728.1	NG 075174.1
<i>Hannaella xanthorrhoeae</i>	BRIP28253 T	NR 174930.1	ON819426.1
<i>Hannaella zea</i>	CBS10801 T	NR 144771.1	NG 058304.1
<i>Naganishia adeliensis</i>	CBS8351 T	NR 111050.1	NG 042353.1
<i>Naganishia albida</i>	CBS142 T	NR 111046.1	NG 055717.1
<i>Naganishia albidosimilis</i>	JCM8843 T	NR 077113.1	
<i>Naganishia antarctica</i>	CBS7687 T	NR 111049.1	NG 057648.1
<i>Naganishia bhutanensis</i>	ATCC22461 T	NR 077082.1	
<i>Naganishia cerealis</i>	CBS10505 T	NR 111371.1	NG 042480.1
<i>Naganishia diffluens</i>	CBS160 T	NR 111051.1	NG 058351.1
<i>Naganishia diffluens</i>	IMAN-26	ON875351.1	
<i>Naganishia diffluens</i>	CBS10266	KY104326.1	KY108607.1
<i>Naganishia friedmannii</i>	CBS7160 T	NR 111047.1	NG 069413.1
<i>Naganishia liquefaciens</i>	CBS968 T	NR 073220.1	NG 057655.1
<i>Naganishia onofrii</i>	DBVPG5303 T	NR 152962.1	NG 069122.1
<i>Naganishia randhawae</i>	CBS10160 T	NR 111118.1	NG 058352.1
<i>Naganishia uzbekistanensis</i>	CBS8683 T	NR 073219.1	NG 067254.1
<i>Naganishia vaughanmartiniae</i>	CBS13731 T	NR 152985.1	KY108619.1
<i>Naganishia vishniacii</i>	CBS7110 T	NR 111045.1	AF075473.1
<i>Papiliotrema anemochoreius</i>	CBS10258 T	NR 130674.1	NG 058364.1
<i>Papiliotrema aurea</i>	CBS318 T	NR 130650.1	NG 148937.1
<i>Papiliotrema flavescens</i>	CBS942 T	NR 130696.1	AB035042.1
<i>Papiliotrema laurentii</i>	ATCC18803 T	NR 130670.1	KU729165.1
<i>Papiliotrema mangalensis</i>	CBS10870 T	NR 144816.1	NG 057803.1
<i>Papiliotrema odontotermis</i>	CBS:14181 T	NR 156605.1	KU883278.1
<i>Papiliotrema plantarum</i>	DMKUCP801 T	NR 164566.1	LC370335.1
<i>Papiliotrema pseudoalba</i>	CBS7227 T	NR 073231.1	NG 058276.1
<i>Papiliotrema rajasthanensis</i>	CBS10406 T	NR 155678.1	NG 058366.1
<i>Papiliotrema sp.</i>	6PDB214lm	MW023930.1	X
<i>Papiliotrema sp.</i>	DMKU-CE95	LC191388.1	LC178787.1
<i>Papiliotrema sp.</i>	14LM2	MW023931.1	
<i>Papiliotrema terrestris</i>	CBS10810 T	NR 073350.1	NG 058367.1
<i>Papiliotrema wisconsinensis</i>	CBS13895 T	NR 160324.1	NG 060134.1
<i>Papiliotrema zea</i>	DSM104035 T	NR 168772.1	MH718306.1
<i>Phaeotremella eugeniae</i>	LE303429 T	NR 158846.1	NG 060192.1
<i>Phaeotremella foliacea</i>	H7005546 T	NR 158847.1	NG 069499.1
<i>Phaeotremella ovata</i>	CGMCC2.5614 T	NR 174727.1	
<i>Rhodospiridiobolus fluvialis</i>	CBS6568 T	NR 077089.1	NG 042341.1
<i>Rhodospiridiobolus microsporus</i>	CBS7041 T	NR 073290.1	NG 042344.1
<i>Rhodospiridiobolus platycladi</i>	CGMCC2.3118 T	NR 174782.1	
<i>Rhodospiridiobolus ruineniae</i>	CBS5001 T	NR 155707.1	KY108979.1
<i>Rhodospiridium babjevae</i>	P01C001	JX188219.1	
<i>Rhodotorula alborubescens</i>	JCM5352 T	NR 153197.1	

<i>Rhodotorula araucariae</i>	CBS6031 T	NR 073277.1	NG 058387.1
<i>Rhodotorula babjevae</i>	CBS7808 T	NR 077096.1	NG 042339.1
<i>Rhodotorula babjevae</i>	KBPYE-0721	OP216898.1	
<i>Rhodotorula babjevae</i>	m021-17	OQ238768.1	
<i>Rhodotorula babjevae</i>	CMIFS23	ON202981.1	OQ828067.1
<i>Rhodotorula diobovata</i>	CBS6085 T	NR 073271.1	NG 042340.1
<i>Rhodotorula evergladensis</i>	CBS10880 T	NR 137709.1	NG 057805.1
<i>Rhodotorula glutinis</i>	409	KX424385.1	
<i>Rhodotorula glutinis</i>	CBS20 T	NR 073294.1	NG 055728.1
<i>Rhodotorula graminis</i>	CBS2826 T	NR 073273.1	NG 068963.1
<i>Rhodotorula graminis</i>	HBUM07132	MF662367.1	
<i>Rhodotorula kratochvilovae</i>	CBS7436 T	NR 073282.1	NR 073282.1
<i>Rhodotorula mucilaginosa</i>	CBS11305	KY104854.1	X
<i>Rhodotorula mucilaginosa</i>	CBS11285	KY104853.1	KY109120.1
<i>Rhodotorula mucilaginosa</i>	CBS316 T	NR 073296.1	NG 055716.1
<i>Rhodotorula mucilaginosa</i>	CBS2376	KY104868.1	KY109118.1
<i>Rhodotorula mucilaginosa</i>	MRT3	KY320609.1	
<i>Rhodotorula ngohengohe</i>	ICMP22106 T	NR 153298.1	KY285006.1
<i>Rhodotorula paludigena</i>	CBS6566 T	NR 073265.1	NG 042383.1
<i>Rhodotorula sphaerocarpa</i>	CBS5939 T	NR 073269.1	NG 042342.1
<i>Rhodotorula taiwanensis</i>	CBS11729 T	NR 157462.1	NG 063944.1
<i>Rhodotorula toruloides</i>	CBS6016 T	NR 153295.1	KY109167.1
<i>Rhynchogastrema complexa</i>	CBS11570 T	NR 111476.1	NG 042525.1
<i>Rhynchogastrema noutii</i>	CBS8364 T	NR 111072.1	NG 042389.1
<i>Saitozyma podzolica</i>	M14-2	MW709990.1	
<i>Saitozyma podzolica</i>	CBS7717	KY102937.1	KY107245.1
<i>Saitozyma podzolica</i>	JYC530	MN244372.1	
<i>Saitozyma podzolica</i>	CBS6819 T	NR 073213.1	NG 058283.1
<i>Vishniacozyma dimennae</i>	CBS5770 T	NR 144808.1	KY110025.1
<i>Vishniacozyma ellesmerensis</i>	JCM32573 T	NR 173768.1	
<i>Vishniacozyma foliicola</i>	CGMCC2.2471 T	NR 144809.1	
<i>Vishniacozyma globispora</i>	CBS6981 T	NR 073235.1	NG 070507.1
<i>Vishniacozyma kurtzmanii</i>	DSM104032 T	NR 168771.1	MH718303.1
<i>Vishniacozyma melezitolytica</i>	CGMCC2.3472 T	NR 174755.1	
<i>Vishniacozyma peneaus</i>	CBS2409 T	NR 165987.1	KY110032.1
<i>Vishniacozyma pseudopenaeus</i>	CGMCC2.3165 T	NR 174756.1	

- This research benefitted from funding by the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (RISE) under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101008129, project acronym "Mycobiomics".

**Funded by
the European Union**

